

Interkantonale Schule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie 1417

Bachelor-Arbeit

**Semantik-Lexik in der Entwicklung früherer
mathematischer Kompetenzen**

Eingereicht von:

Nicole Kamer

Begleitung:

C. Arn

Eingereicht am:

20. Februar 2017

Abstract

Der Zusammenhang von Mathematik und Sprache wurde schon in vielen Studien bewiesen. Um ein kleines Feld davon abzudecken, stellt sich die Frage, welche Ebenen früher mathematischer Kompetenzentwicklung semantisch-lexikalische Aspekte beinhalten. Semantisch-lexikalische Aspekte bedeuten derweilen Wortschatz und Wortbedeutung. Durch eine Literaturrecherche wurde ein mathematisches Kompetenzmodell, das sich auf die Zahlen- und Mengenbegriffe bezieht, nach jenen Aspekten untersucht. Der ausnahmslose semantisch-lexikalische Anteil jeder Kompetenzebene des Modells führte zu einer weiterführenden Fragestellung. Diese befasste sich ihrerseits mit dem resultierenden Wortschatz aus der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen, zudem wie dieser aufzubauen und zu erweitern ist. Aus beiden Fragestellungen liessen sich Erkenntnisse für die logopädische Praxis ziehen, welche sich vorwiegend auf semantisch-lexikalische Störungen beziehen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelor-Arbeit unterstützt und motiviert haben.

Ganz besonders gilt dieser Dank C. Arn, die meine Arbeit, und somit auch mich, betreut hat. Sie gab mir durch kritisches Hinterfragen immer wieder wertvolle Hinweise, die einen grossen Teil zur Vollendung dieser Arbeit beigetragen und mich dazu gebracht haben, über meine Grenzen hinauszudenken. Durch konstruktive Kritik konnte ich auf meine endgültige Fragestellung hin arbeiten. Vielen Dank für die Geduld und Mühe.

Ausserdem bedanke ich mich hiermit speziell bei S. Meyer, welcher mir noch in der Recherchephase wertvolle Tipps und Anregungen mit auf den Weg gab und zahlreiche meiner Fragen beantworten konnte. Ebenso bei M.-J. Kolly, die sich als Expertin mit meiner Arbeit befasst.

Daneben danke ich meinen Eltern, die in zahlreichen Stunden Korrektur gelesen haben. Sie wiesen mich auf Schwächen hin und konnten mir als Fachfremde immer wieder zeigen, wo noch Erklärungsbedarf bestand.

Nicht zuletzt gebührt meinem Freund und meinem engsten Freundeskreis ein herzliches Dankeschön. Ohne ihre wertvolle Unterstützung in der ganzen Zeit wäre dieses ganze Unternehmen niemals zustande gekommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Zielsetzung und Relevanz für die logopädische Praxis	2
1.2	Fragestellung	3
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Methodik	4
2.1	Methodenwahl	4
2.2	Arbeitsmethodik	4
2.2.1	Das Beschreiben	4
2.2.2	Die Kompilation	5
2.2.3	Der Vergleich	6
2.2.4	Das Systematisieren	6
2.2.5	Die Analyse	6
3	Semantisch-lexikalische Ebene	7
3.1	Das Wort	7
3.1.1	Wortschatz	8
3.1.2	Wortbedeutung	9
3.1	Begriff	11
4	Die kognitive Entwicklung	12
4.1	Kognitive Lern- und Entwicklungstheorien	12
4.1.1	Entwicklungsstufen und Lerntheorie nach Piaget	13
4.1.2	Klassische Theorie des Konzepterwerbs nach Bruner	15
4.1.1	Mathematische Begriffe und Wissenserwerb nach Bruner	17
5	Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen	21
5.1	Zahlensinn und Mengen	21
5.2	Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen	21
5.2.1	Kompetenzebene 1	23
5.2.2	Kompetenzebene 2	25
5.2.3	Kompetenzebene 3	28
5.2.4	Individuelle Entwicklung	29
5.2.5	Zahlaspekte	30
6	Ergebnisse und Diskussionseinstieg	32
6.1	Semantisch-lexikalische Aspekte	32
6.2	Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen	33
6.2.1	Allgemeine Vorläuferfähigkeit	33

6.2.2	Entwicklungsebenen früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski.....	33
6.3	Mathematische Begriffsentwicklung	34
6.3.1	Begriffsentwicklung nach Piaget.....	34
6.3.2	Bruners klassische Theorie des Konzepterwerbs	35
6.3.3	Mathematischer Wortschatz in der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen	35
6.3.4	Wissenserwerb nach Bruner	36
7	Diskussion.....	37
7.1	Semantisch-lexikalische Aspekte der allgemeinen Vorläuferfähigkeit.....	37
7.2	Semantisch-lexikalische Aspekte im Entwicklungsmodell nach Krajewski	37
7.2.1	Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 1	37
7.2.2	Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 2	38
7.2.3	Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 3	39
7.2.4	Besonderheiten des Zahlen- und Mengenbegriffs	40
7.3	Beantwortung der Hauptfragestellung	41
7.4	Beantwortung der weiterführenden Fragestellung	43
7.4.1	Erster Teil der weiterführenden Fragestellung.....	43
7.4.2	Zweiter Teil der weiterführenden Fragestellung.....	44
8	Schlussfolgerungen.....	47
8.1	Konsequenzen für die logopädische Arbeit	47
8.2	Reflexion des methodischen Vorgehens	48
8.3	Persönliche Folgerungen.....	49
9	Zusammenfassung und Ausblick	50
10	Literaturverzeichnis	51

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Kamer, N. (2017)

Abbildung 1: Kategorisierung und Konzeptbildung	15
Abbildung 2: Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski.....	22
Abbildung 3: Klassische Theorie des Konzepterwerbs nach Bruner	35
Abbildung 4: Erweitertes Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen.....	42

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erster semantisch-lexikalischer Aspekt.....	32
Tabelle 2: Zweiter semantisch-lexikalischer Aspekt.....	32
Tabelle 3: Vorläuferfähigkeit der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen	33
Tabelle 4: Inhalte der Kompetenzebene 1 nach Krajewski (2013)	33
Tabelle 5: Inhalte der Kompetenzebene 2 nach Krajewski (2013)	33
Tabelle 6: Inhalte der Kompetenzebene 3 nach Krajewski (2013)	33
Tabelle 7: Begriffsentwicklungsstufen nach Piaget	34
Tabelle 8: Mathematischer Wortschatz in den Entwicklungsebenen.....	35
Tabelle 9: Semantisch-lexikalische Aspekte der allgemeinen Vorläuferfähigkeit.....	37
Tabelle 10: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 1.....	38
Tabelle 11: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 2.....	39
Tabelle 12: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 3.....	40

1 Einleitung

„Mathe klang für mich immer so: Zwei Goldfische wanderten durch die Wüste. Der eine war rot, der andere dünn. Wie viel wiegt die Palme wenn es regnet?“ (Pinterest, <13.2.17>). Ähnliche Äusserungen sind heutzutage in den sozialen Medien keine Seltenheit mehr und deuten darauf hin, dass Inhalte der Mathematik, wie beispielsweise mathematische Begriffe, einige Personen an ihre Grenze des Verstehens bringen. Durch die Schulpflicht ist jeder von uns ab einem gewissen Zeitpunkt dazu verpflichtet, sich mit den obligatorischen Schulfächern zu beschäftigen. Dazu gehört die Mathematik, aber auch der Deutschunterricht. In meiner ganzen Schulkarriere betrachtete ich diese Fächer als eigenständige Bereiche, doch ich stiess immer wieder auf die Frage: Besteht ein Zusammenhang zwischen Sprache und Mathematik? Meine Leidenschaft gehörte immer der schulischen Mathematik, die durch mein Logopädie-Studium komplett aus meinen Schulpflichten herausfiel und ich befasste mich seither fast ausschliesslich mit Sprache. Daher nutze ich diese Chance nun, meine Liebe zur Mathematik mit meinem Sprachinteresse in meiner Bachelorarbeit zu vereinen und Erkenntnisse für mein logopädisches Handeln mitzunehmen.

Die mathematische und die sprachliche Entwicklung haben einige Gemeinsamkeiten. Bestimmte Aspekte beider Dimensionen sind dem Kind schon angeboren, wobei der Ausbau mathematischer und auch sprachlicher Kompetenzen eine Interaktion mit Bezugspersonen und eine Auseinandersetzung mit der Gegenstandsumwelt benötigt. Zudem verwenden beide Dimensionen Symbole und einzuhaltende Regeln, mit denen sich immer wieder neue Sätze, beziehungsweise Gleichungen, erzeugen lassen. Einzig im Erwerb unterscheiden sie sich, denn der Erstspracherwerb beruht auf einer angeborenen Prädisposition und läuft früh fast unabhängig von kognitiven Fähigkeiten ab, wobei mathematische Systeme und Operationen nur im Gleichklang kognitiver Fähigkeiten erworben werden können (vgl. Rössl-Krötzl, 2013, S. 60). Linguistischen Ansätze besagen: „Sprache ermöglicht und führt zu Erkenntnis, umgekehrt geht Erkenntnis der Sprache voraus“ (Szagun; zitiert nach Rössl-Krötzl, 2013, S. 60). Wichtig ist, dass Sprache in der Entwicklung von Erkenntnisprozessen grosse Wichtigkeit hat, denn sie kann Kategorien der Welt erkennen und abstrakte Ordnungen bilden. (vgl. Rössl-Krötzl, 2013, S. 61). Doch schon Aristoteles sagte einst: „Der Anfang ist mehr als die Hälfte des Ganzen“ (Benz et al., 2015, S. 3). Denn Kinder kommen schon mit intuitiven mathematischen Kompetenzen zur Welt, die die Grundlage für den Aufbau eines quantitativen Verständnisses und der Zählfertigkeit im Vorschulalter bilden (vgl. Benz et al., 2015, S. 6). So hat Krajewski (2003) nachgewiesen, dass Mengenerfassung und das Vorwissen über Zahlen, was beides mit der individuellen Entwicklung des Zahlbegriffs zusammenhängt, einen Einfluss haben auf Rechenfähigkeiten. Vor allem bei diesem Erwerb der Zahlen und des Mengenbegriffs zeigt sich die Bedeutung der Sprache in der Mathematik (vgl. Rössl-Krötzl, 2013, S. 61).

Und damit kommen wir auf den Inhalt dieser Arbeit zu sprechen: Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen im Entwicklungsmodell nach Krajewski (2013), das auf semantisch-lexikalische Aspekte untersucht wird. Nach Kannengieser (2015) sind „Die zentralen semantischen Einheiten einer Sprache [...] die Wörter“ (S. 202). Diese Wörter mit all ihren Eigenschaften sind wiederum Elemente des Lexikons, wobei das Lexikon eines Sprechers alle verfügbaren Wörter einer Person bedeutet (vgl. Kannengieser, 2015, S. 202). Somit befasst sich die Arbeit in semantisch-lexikalischer Hinsicht mit dem Wortschatz und der Wortbedeutung.

Das Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (2013) konzentriert sich vorwiegend auf die Entwicklung des Zahlen- und Mengenbegriffs. Begriffe oder auch Konzepte sind wiederum Einheiten des Denkens, werden im Alltag jedoch oft mit dem Wort „Wort“ gleichgesetzt (vgl. Kannengieser, 2015, S. 204). Eine neuere Sicht auf die sprachrelevanten Operationen der Kognition besagt: „Sprache und Kognition stehen im „Reissverschlussprinzip“ zueinander. Sie beeinflussen sich wechselseitig. Der Erwerb bestimmter Konzepte regt den Erwerb bestimmter sprachlicher Begriffe an [...]“ (Arn, 2014b, S. 10). Somit sollte sich auch aus der Entwicklung des Zahlen- und Mengenbegriffs ein spezifisch mathematischer Wortschatz ergeben.

1.1 Zielsetzung und Relevanz für die logopädische Praxis

Kinder werden immer mit mehr Therapien und Sonderangeboten bombardiert. Ein Therapeut kann die Rolle einer anderen Fachperson nicht übernehmen, aber wir haben in gewisser Weise die Möglichkeit auf die Entwicklung verschiedener Kompetenzen positiven Einfluss zu nehmen. Meine Forschungsintention ist es, herauszufinden, welche semantisch-lexikalischen Aspekte an welcher Stelle der mathematischen Kompetenzentwicklung eine Rolle spielen und welcher Wortschatz aus dieser Entwicklung resultiert. Dadurch sollen sich Erkenntnisse für meine logopädische Praxis ergeben, denn Kinder mit einer semantisch-lexikalischen Störung kann man in der Logopädie jederzeit antreffen. Mein Ziel in einem Satz formuliert ist:

Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen auf semantisch-lexikalische Aspekte untersuchen und resultierenden Wortschatz erfassen.

1.2 Fragestellung

Diese Arbeit befasst sich daher mit folgender Hauptfragestellung:

Welche Ebenen der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen beinhalten semantisch-lexikalische Aspekte?

Diese Arbeit beinhaltet keine offizielle aber dafür zwei **persönliche Hypothesen**, die am Ende der Arbeit nicht spezifisch untersucht werden. Die erste lautet: Rechenkompetenzen werden in einem Prozess entwickelt, der mit der Sprache zusammenhängt. Wortschatz und Wortbedeutung braucht es, um Rechenkompetenzen zu erlernen, aber nicht, um sie anzuwenden.

Im Prozess der Literaturrecherche traf ich auf das Modell von Krajewski (2013), der sich vor allem mit dem Zahlen- und Mengenbegriff befasst. Daher ergab sich meine weiterführende Fragestellung:

Welcher spezifisch mathematische Wortschatz wird während der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen erworben und wie könnte man dessen Begriffsbildung beeinflussen?

Meine **persönliche Hypothese** hierzu ist: Kinder kennen die Zahlwörter. Durch Handlung können Begriffe aufgebaut und beeinflusst werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die folgende Literatarbeit kann grundlegend in drei Hauptteile gegliedert werden: Einleitung mit gewählter Methodik, Theorie mit den dazugehörigen Ergebnissen und eine abschließende Diskussion.

Auf die Einleitung folgen die Zielsetzung dieser Arbeit und die Erläuterung der Fragestellung. Als Abschluss der Einleitung wird in Kapitel 2 die Methodik genauer betrachtet. Der Theorieteil dient zur Klärung relevanter Begriffe und Prozesse und befasst sich daher mit der semantisch-lexikalischen Ebene, der kognitiven Entwicklung und der Entwicklung mathematischer Kompetenzen. Worauf die dazugehörigen Ergebnisse kurz dargestellt werden. Durch die Diskussion und die Beantwortung der Fragestellung findet die Arbeit ihren Abschluss.

2 Methodik

2.1 Methodenwahl

In einer Literatarbeit findet eine Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Forschungsliteratur statt und sie fasst Theorien und empirische Befunde zur Fragestellungsbeantwortung vorliegender Arbeiten zusammen (vgl. Otte, 2011). Sie ist ein Typ der wissenschaftlichen Arbeiten und unterscheidet sich von einer Theoriearbeit, welche sich mit tiefen theoretischen Überlegungen befasst, und einer empirischen Arbeit, die wiederum eine wissenschaftliche Untersuchung darstellt. Sie beinhaltet die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Fachliteratur. Wissenschaftliche Informationen kann man aus verschiedenen Literaturquellen, aber auch anderen Informationsquellen beziehen (vgl. Voss, 2016, S. 25). Jeder Typ wissenschaftlicher Arbeiten bringt methodische Konsequenzen und andere Herausforderungen mit sich. Bei Eco (2012) lautet die zweite Faustregel: *„Die Quellen, die herangezogen werden müssen, sollen für den Kandidaten auffindbar sein, d.h. sie müssen ihm tatsächlich zugänglich sein“* (Eco; zitiert nach Rost, 2012, S. 320; Hervorheb. im Original). Der Methodenteil in einer Literatarbeit gestaltet sich individuell, da er einem verallgemeinerten Konzept folgt. Der Untersuchungsgegenstand in einer Literatarbeit besteht aus wissenschaftlicher Literatur in einem bestimmten Themenfeld (Dahinden et al., 2014, S. 138). Daraus resultiert eine Darstellung, Gegenüberstellung und kritische Würdigung von Publikationen, die einer bestimmten Fragestellung folgen. Die Methodik konzentriert sich auf eine adäquate Literaturrecherche und folgt dem Vorgehen von Dahinden et al. (2014) und den wichtigsten Grundformen (S. 138). Diese Grundformen des Schreibens sind keineswegs separiert, sondern stehen oftmals nebeneinander und ergänzen sich (vgl. Dahinden et al., 2014).

2.2 Arbeitsmethodik

Wissenschaftliches Arbeiten setzt sich zusammen aus der Suche, der Bewertung und der Beschaffung von Quellen. In der Suche beschäftigt man sich mit der bereits bekannten und der recherchierbaren Literatur. Darauf folgt die Bewertung der Quellen nach Wichtigkeit, bis man sich die jeweilige Literatur letztendlich beschafft (vgl. Voss, 2016, S. 82). In den folgenden Abschnitten wird das Vorgehen in dieser Arbeit, angelehnt an die Grundformen des Schreibens (vgl. Dahinden et al., 2014, S. 136) und den auf diese Arbeit angepassten Prozess der Literatursuche von Dahinden et al. (2014, S. 74), beschrieben.

2.2.1 Das Beschreiben

Durch das Beobachten eines Sachverhalts ergab sich mir folgende Fragestellung: Welche Ebenen der mathematischen Kompetenzentwicklung beinhalten semantisch-lexikalische Aspekte? Sowie die weiterführende Fragestellung: Welche Kernbereiche der allgemeinen mathematischen Begriffsentwicklung beinhalten semantisch-lexikalische Aspekte?

2.2.2 Die Kompilation

In dieser Grundform geht es um das Sammeln und die Zusammenstellung von Daten. In diesem Arbeitsschritt wurde nach den sechs Phasen im Prozess der Literatursuche gearbeitet (vgl. Dahinden et al., 2014), der die Kriterien der Literatur in dieser Arbeit genauer beschreiben soll. Wichtig ist, dass viele Publikationen vorliegenden Auswahlkriterien nicht genügen und somit streitbar sind (vgl. Otte, 2011, S. 7).

Aufgabe / Thema definieren: Die Unterthemen wurden auf die Semantik / Lexik, die kognitive Entwicklung, die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen und die mathematische Begriffsbildung gelegt. Gearbeitet wurde sowohl mit Stichworten als auch mit Schlagwörtern, um die Trefferquote zu erhöhen.

Literatur: Die Form der Literatur wurde offen gehalten. Verschiedenen Buchformen, Fachzeitschriften und Quellen aus dem Internet waren inkludiert. Die Suchsprachen wurden vorwiegend auf Deutsch, aber auch auf Englisch begrenzt. Wobei schlussendlich keine englische Literatur integriert wurde.

Suchstrategien und Suchsysteme: Gesucht wurde im Bibliothekskatalog „NEBIS“, in der Fachdatenbank „PSYINDEX“, im E-Journal „Elektronische Zeitschriften Bibliothek EZB“ und Online unter „Google“ und „Google Scholar“. Suchwörter waren beispielsweise:

Mathematisches Denken, Piaget mathematisches Denken, Entwicklung mathematischer Kompetenzen, Semantik und Mengenbegriff, Semantik und Zahlbegriff, Semantik in der mathematischen Begriffsbildung, Zusammenhang Mathematik und Sprache, Sprachfähigkeiten für mathematische Kompetenzen, Entwicklung mathematischer Kompetenzen in sprachlicher Hinsicht, Dyskalkulie, Rechenschwäche, mathematische Begriffsbildung usw.

Die Suchstrategie folgte grösstenteils dem Schneeballsystem. Durch erste Literaturfunde bei Recherche gelang ich durch das vorhandene Literaturverzeichnis auf neue Literatur. Wichtig dabei ist, dass man diese Strategie bei aktueller Literatur anwendet, damit man nicht in einer Sackgasse von nicht relevanter Literatur endet. Zu erwähnen ist jedoch, dass mir einige Artikel und Literatur nicht zugänglich waren und meine Suche einschränkte.

Fundorte der Literatur: Die benötigte Literatur besorgte ich mir in der Zentralbibliothek Zürich, in der Bibliothek der HfH Zürich oder auf Online-Datenbanken. Durch ein Expertengespräch und Dokumente aus Lehrveranstaltungen der HfH gelang ich an weitere wichtige Quellen in meinem Themenbereich.

Quellenbewertung: In einem weiteren Schritt soll die gefundene Literatur nach wissenschaftlichen Kriterien bewertet werden. Durch die Biografie des Autors, wissenschaftliche Schlüsselbegriffe, eine verlässliche Quelle, einen systematisch aufgebauten und konkreten Inhalt und

eine angemessene Präsentation lässt sich die Wissenschaftlichkeit eines Textes subjektiv prüfen, wie es auch in dieser Arbeit gemacht wurde. Wichtige Parameter sind zudem die Relevanz und die Aktualität eines Textes. Standardwerke und „Klassiker“ weisen beispielsweise eine hohe Relevanz auf, welche ich sehr oft nutzte, auch nutzte wenn sie schon älter waren. Grundsätzlich wählte ich jedoch Literatur, die wenn möglich nicht über zehn Jahre alt war.

Dokumentieren: Die gefundenen brauchbaren Quellen wurden individuell handschriftlich dokumentiert, sprich, bibliographische Angaben, Textmerkmale und eine subjektive Beurteilung wurde notiert.

2.2.3 Der Vergleich

Die gefundene Literatur wurde sich in einem nächsten Arbeitsschritt gegenübergestellt und kontrastiert. Demnach wurden Ähnlichkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und kurz beschrieben, die bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellung waren. Schlussendlich wurde die relevante Literatur herausgefiltert und für das Verfassen der Arbeit verwendet.

2.2.4 Das Systematisieren

Aus dem gesamten Literaturangebot kann daraus eine gewisse Ordnung und Systematik hergestellt werden. In dieser Arbeit wurde nach groben Themen geordnet: die Kognitive Entwicklung (Piaget und Bruner) und mathematische Begriffsentwicklung, die Entwicklung mathematischer Kompetenzen und die semantisch-lexikalische Ebene. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden für die weiterführende Analyse stichwortartig festgehalten.

2.2.5 Die Analyse

In einem letzten Schritt wurden die wichtigsten Erkenntnisse der jeweiligen Theorien miteinander in seine abstrakten Bezüge gebracht. Durch eine weitere Gegenüberstellung, den Vergleich und die Vernetzung entstand das eigentliche Produkt dieser Arbeit.

Durch die Erkenntnisse und gefundenen Bezüge konnte die Fragestellung mit ihren Unterfragen beantwortet werden, mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen Theorien und der logopädischen Praxis zu erkennen und anwenden zu können. In Kapitel 8.2 werden der allgemeine Arbeitsprozess und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

3 Semantisch-lexikalische Ebene

Die Sprachwissenschaft untersucht sechs linguistische Ebenen, wobei die Semiotik die Basis dieser Ebenen bildet. Die Semiotik ihrerseits ist die Lehre vom Zeichen (vgl. Arn, 2014a, S. 6). „Aktuelle Spracherwerbtheorien gehen davon aus, dass keine sprachliche oder linguistische Ebene sich unabhängig von der anderen entwickelt. Die deutsche / englische / amerikanische Spracherwerbsforschung stellt dabei aber den Bedeutungserwerb ins Zentrum“ (Arn, 2014b, S. 21). Die Semantik ist eine dieser Ebenen, welche sich zentral mit der Bedeutung befasst, und daher auch nach Arn (2014a) als die „Lehre vom Inhalt und der Bedeutung von Sprache“ bezeichnet wird. Die Bedeutungslehre vereint verschiedene Wissenschaften in sich, daher wird das Grundkonzept der Semantik, die Wort- oder auch lexikalische Bedeutung, auch aus verschiedenen Wissenschaften definiert (vgl. Busch & Stenschke, 2008). Ein Erklärungsansatz, der an die vorher genannte Semiotik anknüpft, ist jene von Morris: „Semantik ist die Theorie der Bedeutung von Zeichen“ (Morris; zitiert nach Arn, 2014a, S. 36). Sie erforscht im Speziellen die Sprachzeichen mit der Bedeutung als eine der Grundeigenschaften (vgl. Busch & Stenschke, 2008).

Die Semantik beschäftigt sich mit dem Studium der Bedeutung in der Sprache. Sie ist die Lehre von den Inhalten und Bedeutungen der Wörter [Wortsemantik] und Sätze [Satzsemantik]. Semantik beschreibt Bedeutungen für jeden natürlich sprachlichen Ausdruck (die dem Ausdruck zukommenden Bedeutungen), sie beschreibt aber auch die Bedeutungsbeziehungen zwischen einzelnen Ausdrücken (Die Bedeutung von *anfangen* und *beginnen* ist gleich.). (Arn, 2014a, S. 36)

In den folgenden Unterkapiteln wird spezifisch auf den Wortschatz, die Wortbedeutung und auch auf den „Begriff“ eingegangen, da eine Unterscheidung dieser Bezeichnungen eine wichtige Rolle spielt in dieser Arbeit.

3.1 Das Wort

„Aus dem Fachterminus **Lexikon** leitet sich auch die Fachbezeichnung für Wort ab, **Lexem**. [...] Wörter haben eine Ausdrucks- und eine Inhaltsseite“ (Kannengieser, 2015, S. 202f; Hervorheb. im Original). Äussere Form und Gehalt ist das, was ein Zeichen ausmacht, somit sind sprachliche Ausdrücke Zeichen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 203). Lexeme sind Wörter, die wir im Lexikon nachschlagen können (vgl. Busch & Stenschke, 2008, S. 187).

Es bestehen Verbindungen zwischen den Wörtern [im Gehirn]; die Wortverarbeitung deutet auf eine kognitive Vernetzung aller Wörter hin. Die verschiedenen Repräsentationen eines Wortes sind dabei genau die Aspekte, in denen die Wörter untereinander verbunden sind, d.h., es gibt phonologische, graphemische, syntaktische und semantische Verknüpfungen zwischen den Wörtern. (Kannengieser, 2015, S. 216)

Erst durch die Interpretation der sprachlichen Information durch Situationen oder allgemein durch das Weltwissen ist die Verarbeitung eines Wortes abgeschlossen. Weltwissen ordnet das semantische Wissen im Gehirn. Grundlegende Bedeutungen von Wörtern, aber auch von Begriffen und deren Zusammenhang, sind im semantischen Gedächtnis beinhaltet, was wiederum kognitive Abbildungen von Realitätsbereichen sind (vgl. Kannengieser, 2015).

3.1.1 Wortschatz

„Die Sammlung an Wörtern, über die eine Sprache verfügt, stellt das **Lexikon der Sprache** dar“ (Kannengieser, 2015, S. 202). Elemente des Lexikons sind die Wörter mit all ihren Eigenschaften. Das Lexikon eines Sprechers bedeutet alle verfügbaren Wörter einer Person, was auch als mentales Lexikon bezeichnet wird (vgl. Kannengieser, 2015, S. 202). Es ist eine netzwerkartige Organisation des Wortwissens im Gedächtnis. Ob die Wortproduktion und Wortrezeption separat fungieren oder ob dieselben Repräsentationen in umgekehrter Verarbeitungsrichtung abgerufen werden, ist bis heute nicht abschliessend geklärt. Aktives und passives Wortwissen muss daher immer unterschieden werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 218).

Dem Aufbau des Wortschatzes geht das Erkennen von Bedeutung überhaupt voraus. Das Kind muss zunächst die Tatsache entdecken, dass gesprochene Wörter für etwas stehen, dass sie symbolische Qualität haben. Erst, wenn das Kind erkannt hat, dass Äusserungen und Wörter etwas bedeuten, kann es beginnen zu verstehen, was sie im Einzelnen bedeuten. (Kannengieser, 2015, S. 222)

Nicht neurologisch fundiert, aber gut vorstellbar, ist die Annahme, dass sich die Wörter im Lexikon in Ober- und Unterbegriffe strukturieren (vgl. Arn, 2014a). Diese Annahme entsteht aus einem der Ordnungsprinzipien der Wortbedeutung: das Kategorisieren (vgl. Kannengieser, 2015, S. 206) „Semantische Kategorien strukturieren den Wortschatz oder das Lexikon einer Sprache hierarchisch. Die Ebenen werden als **Ober- und Unterbegriffe** bezeichnet. [...] Alle Unterbegriffe bezeichnen etwas, das auch durch den Oberbegriff bezeichnet werden kann“ (Kannengieser, 2015, S. 206; Hervorheb. im Original).

Im kindersprachlichen Therapiebereich sprach man lange Zeit vom Bereich „Wortschatz“, welcher heute Semantik / Lexikon genannt wird. Das Wort „Wortschatz“ wird vor allem semantisch aufgefasst, wobei „Lexikon“ auch inhaltliche und formale Aspekte von Wörter berücksichtigt (vgl. Kannengieser, 2015, S. 218). Diese Arbeit nutzt die heutige Benennung der Semantik / Lexik, bezieht sich aber vorwiegend auf die alte Ansicht des Wortschatzes und lässt die inhaltlichen und formalen Aspekte weniger im Zentrum stehen.

Semantisch-lexikalische Entwicklung berücksichtigt nach Kannengieser (2015) zwei Seiten des Wortschatzerwerbs (S. 222f):

1. Die wachsende semantische Fähigkeit, mithilfe von Wörtern bedeutungsvoll zu kommunizieren, und die Aneignung des begrifflichen und referenziellen Gehalts der einzelnen Wörter, d.h. der Wortbedeutungen.
2. Die Entstehung eines mentalen Lexikons, d.h. eines Wortgedächtnisses. Zurzeit gängige Modelle des Wortgedächtnisses beschreiben das mentale Lexikon als Netzwerk, in dem Wortform und Wortsemantik getrennt, aber funktional verbunden sind, und in dem die Einträge verschiedener Wörter nach diversen Kriterien oder Speichermerkmalen miteinander verbunden sind [...].

Ein Zwei-Phasen-Modell des Lexikonerwerbs besagt, dass in einem ersten Schritt Informationen ins Lexikon aufgenommen werden, und in einem zweiten Schritt werden diese Einträge ausgearbeitet. Diese Ausarbeitung bezieht sich auf Informationen der Wortform, der Wortgrammatik und zur Bedeutung. Wortbedeutung hängt nicht nur vom Sprachsystem ab, sondern auch vom Umfang des individuellen Lexikons, von variablen Erfahrungen mit den Wörtern sowie vom Weltwissen. Durch diesen Bedeutungszuwachs wird die vorher herrschende Differenz zwischen passivem und aktivem Wortschatz relativiert (vgl. Kannengieser, 2015, S. 231).

3.1.2 Wortbedeutung

Das lexikalische Wissen hat verschiedene Bestandteile. Eine davon ist die Ebene des semantischen Wortwissens, welche sich damit befasst, was ein Wort bedeutet und mit welchem Begriff oder Konzept es verbunden ist. Worauf bezieht sich ein Wort also, was bezeichnet es und wie könnte ich dieses Wort umschreiben? (ebd.).

Die Wörter sind die sprachlichen Träger von Inhalten: Sie sind die elementaren Bedeutungseinheiten, die eine Sinnherstellung mittels Sprache ermöglichen. Der Erwerb von Wörtern ist deshalb untrennbar verbunden mit der semantischen Entwicklung eines Kindes. Die **semantische Entwicklung** beginnt allerdings früher als der Wortschatzerwerb [...]. (Kannengieser, 2015, S. 221; Hervorheb. im Original)

Sprachlichen Zeichen sieht man ihren Sinn nicht an und sind somit arbiträr, heisst, ihnen wird durch Beliebigkeit eine Bedeutung zugeordnet (vgl. Kannengieser, 2015, S. 203). In semantischer Hinsicht werden Lexeme nicht nur als Wörter gesehen, sondern in zwei Gruppen eingeteilt: Inhaltswörter und Funktionswörter. Inhaltswörter sind kontextunabhängig und haben eine eigene Bedeutung, wie dies in der deutschen Sprache auf Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien zutrifft. Funktionswörter sind gegenteilig dazu kontextabhängig und übernehmen primär eine grammatische Funktion. Im Deutschen sind dies Artikel, Konjunktionen und einige

Präpositionen. Auch ohne konkreten Kontext stehen bedeutsame Lexeme bereits in einer Beziehung zu anderen Wörtern. So werden Bedeutungen von Wörtern implizit mit Bedeutung anderer Wörter verbunden, was eine übereinstimmende Bedeutung, eine über- oder untergeordnete Bedeutung, ein Gegensatz oder eine Reihung sein kann (vgl. Busch & Stenschke, 2008, S. 187f).

Doch was genau versteht man unter Wortbedeutung? Wortbedeutung ist nach Busch und Stenschke (2008) „[...]der gesamte Vorstellungsinhalt, der sich für die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft (individuell und als Gesamtheit) mit einem Wort ergibt“. Busch und Stenschke (2008) geben dem Vorstellungsinhalt fünf wichtige Aspekte der Bedeutungskonzeption (S. 186):

- konventionalisiert: das Zeichensystem einer Sprachgemeinschaft
- kooperativ: das Resultat gemeinsamen Sprachgebrauchs
- kognitiv: buchstäblich „im Kopf“ der Sprachbenutzer
- kontextabhängig: abhängig von der Verwendungsumgebung
- kodifiziert: im Wörterbuch

„Wortäusserungen sind immer mehrdeutig; die Umstände, in denen Wörter geäussert werden, lassen oft viele verschiedene Interpretationen zu [...] Kinder sind also gezwungen, aus alternativen Bedeutungsmöglichkeiten auszuwählen“ (Kannengieser, 2015, S. 223). Um die Bedeutung eines Wortes mitzuteilen, kann das Wort umschrieben oder semantisch ausgedrückt paraphrasiert werden. So kann mit Hilfe von anderen Wörtern Wortbedeutung übermittelt werden. Wortbedeutung besteht unabhängig von einer konkreten Verwendung. Eine Referenz entwickelt sich, wenn ein Sprecher Wörter benutzt, um sich auf etwas zu beziehen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 204f). „Worauf man sich mit einem Wort beziehen kann, hängt von seiner Wortbedeutung ab. Die Wortbedeutung schränkt die Menge der möglichen Referenten ein [...] das Herstellen einer Referenz [hilft] bei der Verdeutlichung einer Wortbedeutung“ (Kannengieser, 2015, S. 205). Der Sprachwissenschaftler Hermann Paul sagt, dass Bedeutung keine starre Einheit ist, sondern in einem ständigen Wandel steht (vgl. Busch & Stenschke, 2008, S. 185). Wichtig zu erwähnen ist, dass die Bedeutungserfassung schwierig wenn nicht unmöglich ist, da man sich nicht auf Gehörtes oder Geschriebenes beziehen kann (vgl. Arn, 2014a, S. 37). Um bei unbekanntem Wörtern auf Bedeutung zu schliessen, kann dem Wort ein Konzept, sprich Begriff, zugeordnet werden. Dies ist Wissen, das durch Erfahrung erworben wurde, wie beispielsweise räumliche Wörter wie oben, unten und Weitere. Es könnte jedoch auch durch perzeptuelle oder funktionale Merkmale, durch kommunikativen Gebrauch, verbaler Kontext auf Wortbedeutung geschlossen werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 223).

3.1 Begriff

„Begriffe“ gehören eigentlich in den theoretischen Teil der kognitiven Entwicklung, somit ins nächste Kapitel, werden jedoch zum direkten Vergleich zum „Wort“ im vorliegenden Kapitel dargestellt. „Begriffsorientierte Konzepte fassen Wörter als Namen für Begriffe auf. Begriffe werden verstanden als „[...] geistige Struktur, die Dinge in der Welt aufgrund von Ähnlichkeiten zusammengruppiert (Szagun 2002, S. 329)“ (Klann-Delius, <3.2.2017>, S. 9). „Ähnlichkeitsfeststellungen beziehen sich dabei nicht allein auf perzeptuelle Eigenschaften von Gegenständen, sondern schliessen auch sprachliche Benennungen ein. Durch sprachliche Benennung z.B. der Eltern kann der Bedeutungserwerb gefördert werden“ (ebd.) „Während ein **Wort** ein sprachliches Element ist, ist ein **Begriff** eine Einheit des Denkens. [...] Ein Begriff ist eine Vorstellung, ein kognitives Konzept von etwas“ (Kannengieser, 2015, S. 204; Hervorheb. im Original).

Derartige Gruppierungen von Objekten anhand ihrer Ähnlichkeit können Kinder bereits kurz vor bzw. zeitgleich mit dem Äussern der ersten Wörter vornehmen (Gopnik & Meltzoff 1987). [...] Die Begriffsstrukturen ändern sich gemäss den Erfahrungen, die sich in den Interaktionen des Kindes mit der Umwelt und aus dem subjektiven Erleben bilden. (Klann-Delius, <3.2.2017>, S. 9)

„In den begriffsorientierten Modellen erfolgt der Erwerb von Begriffen in aufeinander folgenden Schritten der Strukturierung und Umstrukturierung, bis der Erwachsenenbegriff gebildet ist“ (ebd.).

In der Alltagssprache werden die Bezeichnungen „Wort“ und „Begriff“ oftmals gleichgesetzt. Wortbedeutung und Begriff sind ebenfalls keine Synonyme, stehen jedoch in enger Verbindung zueinander (siehe Kapitel 3.1.2) (vgl. Kannengieser, 2015, S. 204). Begriffe bedeuten in dieser Arbeit nicht „Wörter“ sondern „Konzepte“ (siehe Kapitel 4.1.2).

4 Die kognitive Entwicklung

„Grundlegende Annahme der kognitiven Psychologie ist, dass es die kognitiven Prozesse und Strukturen eines Menschen sind, die einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten und Erleben ausüben und unter anderem [festlegen] [...], wie ein Individuum erlebt und sich verhält. Es kommt wesentlich darauf an, wie ein Mensch Umweltereignisse wahrnimmt, diese gedanklich verarbeitet, beurteilt und bewertet“ (Hobmair et al., 2010, S. 29). „Gegenstand der Kognitionspsychologie sind insbesondere die noch weitgehend unerforschten, auf komplexe Weise organisierten psychischen Mechanismen des menschlichen Denkens“ (Eckstein, 2011).

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit beinhaltet das Wort „Entwicklung“. Doch was ist Entwicklung überhaupt? Der Begriff „Entwicklung“ ist in der Entwicklungspsychologie durch zwei Merkmale geprägt: Entwicklung erfolgt im Laufe des Lebens und beinhaltet das Geschehen von Veränderungen des Erlebens und Verhaltens (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 191).

4.1 Kognitive Lern- und Entwicklungstheorien

In den kognitiven Lerntheorien bedeutet Lernen eine Veränderung im Verhalten aufgrund von individueller Verarbeitung von Erfahrung (vgl. Blickenstorfer, 2016). „Der Auffassung kognitiver Lernforscher zufolge erwerben Lernende Wissen durch die aktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt“ (Winkel et al., 2006, S.145). Informationen, die ein Lernender durch die Umwelt erhält, werden auf verbale oder nonverbale Weise verarbeitet und eingespeichert. Durch diese Enkodierung wird eine kognitive Repräsentation des Lerngegenstandes entwickelt. Verbales Lernen bedeutet Sachwissen durch sprachliches Lernen aufzubauen. Nonverbales Lernen ist die Enkodierung von bildhaftem und handlungsbezogenem Wissen. Kognitive Repräsentationen können sich durch den Informationsinhalt, sprich den Bezug, durch den verwendeten Informationskanal, heisst visuell, akustisch oder taktil, oder durch die Informationsart, was wiederum symbolisch, enaktiv oder ikonisch ist, unterscheiden. Schlussfolgerungsprozesse sind wichtig, um neue Repräsentationen in das bestehende Wissenssystem einzuordnen (vgl. Winkel et al., 2006).

Ein Vertreter der kognitiven Entwicklungstheorie war Jean Piaget, der eine sehr umfassende Studie über die geistige Entwicklung des Menschen durchgeführt hat. Obwohl seine Theorien vielfach kritisiert wurden, dienen sie stets noch als Grundlage der geistigen Entwicklung (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 197). „Piaget entwickelte ein differenziertes Bild von der Entwicklung des kindlichen Denkens“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 28). Piagets Theorie und die darauf folgende „klassische“ Theorie nach Bruner werden wenn möglich direkt in Bezug zur mathematischen Begriffsentwicklung gesetzt.

4.1.1 Entwicklungsstufen und Lerntheorie nach Piaget

Die Stufen nach Piaget werden in folgender gegebener Reihenfolge durchlaufen, wobei das erreichte Alter in einer Stufe individuell ist und den folgenden Altersangaben nicht entsprechen müssen (vgl. Schilling und Prochinig, 2001). Es folgt die Einteilung der fünf Stufen der Denkentwicklung nach Schilling und Prochinig (2001, S. 28ff):

Die sensomotorische Stufe bis 2 Jahre

„Auf dieser Stufe [...] erwirbt der Säugling seine Erfahrungen durch die Sinne und verleiht sie sich als Verhaltensmuster ein“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 29). Nach Piaget sind vor allem vier Bereiche mit pränumerischem Charakter von Bedeutung, die Kinder durch die einfache Beschäftigung mit Gegenständen erwerben: Das Vergleichen, das Klassifizieren, die Eins-zu-eins-Zuordnung und nach einer Reihenfolge ordnen (vgl. Benz et al., 2015, S. 81). „Es geht beispielsweise um das Vergleichen nach quantitativen Merkmalen (z.B. höher, dicker, die meisten), das Klassifizieren von Objekten aufgrund von Gemeinsamkeiten (z.B. Menschen, die eine Tasche aber keine Brille tragen), das Herstellen von Eins-zu-Eins-Zuordnungen, sowie das Anordnen in einer Reihenfolge von gross nach klein oder dick nach dünn“ (Benz et al., 2015, S. 81).

Wenn das Kind mit Steckbrettern, Puzzlespielen, Schachteln, Töpfen und Pfannen spielt, gewinnt es schon Einsichten, die eine erste Vorstufe zum späteren Symbolverständnis der Begriffe von Grösse, Zahl und Form darstellen. Es reiht Perlen auf eine Schnur oder beschäftigt sich mit einem Steckspiel und lernt dabei etwas über Reihenfolgen und Grössenordnung; es lernt die Redewendung <alle weg>, <nichts mehr>, <zu viel> und erweitert so sein Wissen über Mengenverhältnisse. (Johnson & Myklebust; zitiert nach Schilling & Prochinig, 2001, S. 13)

Es beginnt die Anwendung der Sprache und somit ein Aspekt der wechselseitigen Beziehung von Mensch und Umwelt, was in Piagets Theorie von grosser Bedeutung ist (vgl. Schilling und Prochinig, 2001). „Dazu ist es fähig, weil es bestimmte wiederholte Erfahrungen “generalisiert“, weil es eine Vorstellung von der ihnen innewohnenden gemeinsamen Eigenschaften gewinnt und weiss es diese durch ein Wort symbolisieren kann“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 29). Oft wiederkehrende Erfahrungen kann es nun in Worte fassen (vgl. Schilling und Prochinig, 2001).

Mit dem Erwerb von Sprache wird diesen sensomotorischen Eindrücken eine Bezeichnung, ein bestimmtes Klangbild zugeordnet [...] [dem später zusätzlich ein gewisses Schriftbild zugewiesen wird]. Dieser Name ermöglicht es später, das Wort als Zeichen für ein Objekt aufzufassen. Bereits das Nennen eines Wortes wie Apfel lässt uns eine Vielzahl von Gedächtnisinhalten abrufen. Wir erinnern uns an sensorische Eindrücke wie seinen Geschmack ebenso wie an abstrakte Informationen, z.B. seine Klassifikation als Obst. (Nolte, 2000, S. 24)

Die vorbegriffliche Stufe bis 4 Jahre

In der zweiten Stufe baut das Kind gewisse Vorstellungen, sprich Vorbegriffe, auf, die auf der dritten Stufe zu „Begriffen“ werden, sobald das Kind beginnt, Kategorien von Dingen und Handlungen zu bilden. Vorstellungen sind noch sehr variabel und zeitlich begrenzt (vgl. Schilling und Prochinig, 2001).

Die intuitive Stufe vom ersten Kindergartenjahr bis zur ersten Klasse

In dieser Phase ist das Denken ganz an die Anschauung gebunden, obwohl es schon durch die Hilfe von Sprache denken kann. Es werden immer komplexere Vorstellungen und Grundbegriffe entwickelt, welche aber momentan noch den sichtbaren Verlauf von Vorgängen berücksichtigen (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 198). Ein Begriff entsteht aus verschiedenen Vorstellungen, nicht nur aus einer (vgl. Schilling und Prochinig, 2001). „Die Begriffsbildung ist von grosser Bedeutung [...], wenn man sich seine Theorien zum mathematischen Lernen zu eigen machen will“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 30). Die Wahrnehmung eines Gegenstandes oder einer Beziehung bezieht sich auf maximal einen herausragenden Aspekt. Kinder teilen die Welt in verschiedenen Kategorien ein, was das Weltverständnis und die Kommunikation erleichtert. Als erstes werden von Kindern bestimmte Basiskategorien gebildet mit Elementen, die sich ähnlich sind (vgl. Stangl, 2002).

Die konkret-operative Stufe von den Grundschuljahren bis zur ersten Oberstufe

Grösstenteils ungebunden an seine Wahrnehmung und anschaulich erfahrbare Ereignisse ist es dem Kind nun möglich, sich korrelative Beziehungen von Gegenständen und Sachverhalten vorzustellen (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 198). Operatives Denken heisst, dass sich das Kind in Gedanken nun mit konkreten Gegenständen, aber auch nur ihrer Vorstellung, agieren kann. „Es kann Reihen aufstellen, erweitern, einteilen, unterscheiden“ (Stangl, 2002). „[...] die konkreten Operationen können gedanklich umgekehrt werden, so dass eine durchgeführte Operation wieder aufgehoben wird“ (ebd.). „Das entscheidende Merkmal dieser Stufe ist die Tatsache, dass das Kind generell sehr einfache Begriffe der Klassifikation, der Seriation, der Zahl, der Länge, der Fläche usw. bildet“ (Schilling und Prochinig, 2001).

Die Stufe des formalen Denkens in der Adoleszenz oder nie

[...] [Im Zentrum steht] die Fähigkeit zum abstrakten schlussfolgernden Denken [...] - die Fähigkeit, sich anhand von Hypothesen vom Allgemeinen zum Besonderen zu bewegen, anstatt den umgekehrten Weg zu wählen. Wir können auch vom Allgemeinen zum Allgemeinen fortschreiten. [...] Diese neuen Operationen und Begriffe werden “formal“ genannt, weil sie eine Form annehmen [...], die sich aus einem auf Abstraktionen gerichteten Denken ergibt und im Widerspruch zu Generalisierung steht, die aus konkreter Evidenz abstrahiert wurde. (Schilling und Prochinig, 2001, S. 30)

4.1.2 Klassische Theorie des Konzepterwerbs nach Bruner

Der Erwerb von Kategorien und Konzepten des Lernens wurde zunächst in der ‚klassischen‘ Theorie von Jerome S. Bruner (*1915 [...]) beschrieben. [...] Bruner (1964) interessierte sich dafür, wie Objekte der Umwelt kognitiv repräsentiert werden. Kognitive Repräsentationen von einzelnen Objekten können [...] verallgemeinert (generalisiert) werden. Generalisierte Repräsentationen (oder Vorstellungen) von Objekten werden als *Konzepte* bezeichnet“ (Winkel et al., 2006, S. 157; Hervorheb. im Original).

Die im Zitat erwähnten Objekte können durch spezifische Eigenschaften definiert werden. Konzepte wiederum sind unterteilt in Kategorien und Unterkategorien, welche die verschiedenen Teile des Konzepts hierarchisch ordnen. Diese Kategorien dienen als Regeln, um Objekte nach gewissen Eigenschaften innerhalb des Konzepts zu sortieren. Es gibt Merkmale eines Objekts, welche für die Konzept- oder eine Unterkategorienzuordnung nicht relevant sind. Merkmale, die jedoch zwingend nötig sind, um ein Objekt eindeutig einer Kategorie zuzuordnen, nennt man „kritische Attribute“ (vgl. Winkel et al., 2006).

Bis zirka zum 15. Lebensjahr findet die Konzeptbildung statt. Es wird darin unterschieden, welche Objekte zu einer Kategorie gehören und welche nicht. Konzepte werden generell dadurch erworben, dass man das erste Beispiel einer neuen Kategorie verwendet, um Vermutungen über denkbare kritische Attribute aufzustellen und diese nachher an neuen Beispielen zu überprüfen (vgl. Winkel et al., 2006, S. 159ff). Durch die mehrfache Erfahrung eines Umweltreizes wird diese demnach kategorisiert, was in Konzepten, sprich Vorstellungen, resultiert. Sie können nun zur Verarbeitung ähnlicher Umweltreize abgerufen werden (vgl. Schulze, 2012).

Abbildung 1: Kategorisierung und Konzeptbildung (Schulze, 2012)

Nach der Konzeptbildung folgt nach Bruner der Konzepterwerb, worin es um die Kategorie-Zuordnung eines Objekts anhand seiner kritischen Attribute geht (vgl. Winkel et al., 2006, S. 159ff). Voraussetzung für den Spracherwerb sind verfügbare Kategorien und Konzepte. Wortlernen beruht auf genau dieser Fähigkeit: der Bildung und Unterscheidung von Kategorien und

Konzepten (vgl. Winkel et al., 2006, S. 160f). „Das Kind *braucht* die Sprache immer und überall in kategorialer Weise. [...] Worte bezeichnen Klassen von Dingen, und diese Klassen erweisen sich bei genauerer Untersuchung als durch Regeln bestimmt. Daher können ihnen neue Elemente zugewiesen werden“ (Bruner, 1988, S. 57; Hervorheb. im Original).

Damit Kategorisierung überhaupt stattfinden kann, muss das kognitive System bestimmte mentale Repräsentationen freigeben, damit Kategorien determiniert werden können. Begriffe sind demnach Resultate von Konstruktionen jedes einzelnen Menschen, dessen Ursprung erste interne Repräsentationen bilden (vgl. Arn, 2014b, S. 21). „Unser Wissen besteht [folglich] aus Konzepten, und an den Konzepten sind Repräsentationen aus verschiedenen Modalitäten beteiligt“ (Kannengieser, 2015, S. 215). Wissen über ein Objekt kann sowohl in Form eines Bildes sein aber auch in Form eines Handlungsschemas. Wortwissen besteht aus Repräsentationen des Wortinhalts, der Wortart, der Aussprache des Wortes und Weiterem (vgl. Kannengieser, 2015, S. 215). „In vielen Situationen werden sowohl Repräsentationen der sprachlichen, als auch der sensorischen Ebene aufgerufen“ (Nolte, 2000).

Wortbedeutungen nennt man in kognitionswissenschaftlicher Sicht semantische Konzepte beziehungsweise semantische Repräsentationen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 214).

Ein semantisches Konzept ist eine mentale Vorstellungseinheit, die eine bestimmte Klasse oder Kategorien an Objekten vereint (Rosch, 1975). [...] ein semantisches Konzept [ist] durch ein Set an semantischen Merkmalen bzw. semantischen Attributen⁴ repräsentiert [...] Semantische Merkmale können in Bezug auf semantisch ähnliche Konzepte eine distinktive, unterscheidende Funktion einnehmen. Einzelne semantische Merkmale sind [...] innerhalb einer semantischen Kategorie nicht völlig unabhängig voneinander, sondern stehen in einer systematischen Relation zueinander (Malt & Smith, 1984). (Schröder, 2006, S. 11ff)

„[Somit soll die] Sprache in ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Konzepten [...] in Anlehnung an kognitivpsychologische Ansätze (z.B. Piaget/Inhelder 1986 [...]) eng verbunden mit der vorsprachlichen sensomotorischen Phase aufgefasst werden“ (Nolte, 2000, S. 24). In der Beziehung zwischen Konzepten und Wortbedeutungen gibt es gewisse Regeln: Ein Konzept muss nicht die Bedeutung eines Wortes haben, spricht, auch nicht für jede Kategorie gibt es ein Wort. Zudem ist die Bedeutung eines Wortes oftmals abstrakter, heisst, sie enthält weniger Merkmale als die individuellen Konzepte in den damit verbundenen Kategorien (vgl. Dölling, <3.2.17>). „[...] [Jedoch] haben die Wörter Einfluss auf die Konzepte, die sich Menschen machen; die Wörter tragen zur Ordnung des Denkens bei. Für die kindliche Sprachentwicklung ist anzunehmen, dass Kinder Wortbedeutungen erwerben, für die sie bereits Begriffe gebildet haben (vgl. Szagun 2013)“ (Kannengieser, 2015, S. 204).

Nach Kannengieser (2015) kann die Forschung bis heute nicht beantworten, „ob Wortbedeutungen Teil des allgemeinen konzeptuellen Gedächtnisses sind, oder ob es in der Wissensarchitektur eine spezielle sprachliche Semantik gibt. Damit hängt die Frage zusammen, wie Wörter mental abgebildet sind“ (S. 215). Es stelle sich die Fragen, ob Wörter formal, sprich akustisch-lautliche beziehungsweise visuell-schriftbildliche, gespeicherte Einheiten sind und erst beim Wortverstehen mit semantischen Konzepten in Verbindung gebracht werden, oder ob Wortbedeutungen gesondert von nicht-sprachlichem Konzepten als Teil des Wortwissens dargestellt sind (vgl. Kannengieser, 2015, S. 215).

4.1.1 Mathematische Begriffe und Wissenserwerb nach Bruner

Die mathematische Sprache wird als knapp und präzise bezeichnet. Sie unterscheidet sich in ihrer Ausdrucksform situations- und kontextspezifisch. Mathematik als Sprache kann als Instrument der Kommunikation und der Kognition aufgefasst werden (Esty, 1992; Schweiger, 1996). Mit der kognitiven Funktion verbindet Schweiger die Bildung von Begriffen und ihre unterschiedliche Ausdrucks- bzw. Darstellungsformen [Sprachzeichen, Symbole]. (Schweiger, 1996). (Nolte, 2000, S. 33)

„Mathematische Begriffe sind häufig aus der Alltagssprache abgeleitet. Allerdings treten diese Begriffe nur selten mit der gleichen Bedeutung und im gleichen Sinnzusammenhang auf“ (Stitzinger, 2013, S. 93). „Wenn Wittgenstein von der mathematischen Begriffsbildung spricht, so ist diese im [...] Sinne zu verstehen: Man erlernt die Mathematik nicht wie eine Fremdsprache, also nicht als Übersetzung der natürlichen Sprache in mathematische Symbole. Die Mathematik ist sozusagen eine Erweiterung der Muttersprache. Sie lehrt nicht nur neue Ausdrücke, sondern vermittelt neue Begriffe, die sich nicht wiederum in andere Ausdrücke übersetzen lassen“ (Ertz, 2008, S. 114). Sie wird ständig durch neue und komplexere Begriffe verdichtet. Diese neuen Begriffe muss man erst neu erlernen, bevor man sie anwenden kann (vgl. Deiser, 2010, S. 19). Nach Nolte (2000) „[...] lernt [das Kind] also nicht 500 neue Bezeichnungen für bereits entwickelte Konzepte, sondern 500 neue Konzepte sowie deren Bezeichnungen“ (S. 50). Wichtig ist, dass grundsätzlich deutsche Begriffe verwendet werden, bis das Kind verstanden hat, dass „+“ das Gleiche wie „und noch/dazu“ und dass „-“ „weg(nehmen)“ bedeutet (vgl. Bott, 2015, S. 18). Durch den häufigen Gebrauch des lateinischen Ausdrucks in der Schule, ist die Umformulierung später kein Problem (vgl. Bott, 2015, S. 18). Man steht also nicht nur vor der Aufgabe fachspezifischen Wortschatz aufzubauen, sondern muss diese Begriffe auch noch von dessen alltagssprachlichen Verwendung unterscheiden können (vgl. Stitzinger, 2013, S. 93ff). Maier (1996) unterscheidet drei Wörtermerkmale: die Wortbedeutung der Fachsprache ist allgemeiner als diese der Umgangssprache wie beispielsweise „Fläche“, die Bedeutung des Fachsprachworts ist spezieller als diese der Alltagssprache wie beispielsweise „Menge“ oder die Wortbedeutungen sind komplett unterschiedlich wie zum Beispiel „Produkt“. Diese unterschiedliche Bedeutungszuweisung bezieht sich nicht nur auf Nomen sondern auch

auf Konjunktionen, Verben, Adjektive und Relationen. Relevante mathematische Begriffe sollten jedoch im Lernprozess erworben werden (vgl. Nolte, 2000, S. 33-35). US-amerikanische Sozialforscher haben untersucht, wie die Rechenfähigkeiten von drei- bis fünfjährigen Kindern verbessert werden können. Dafür wurde den Kindern drei Mal pro Woche 20 Minuten aus Büchern vorgelesen, die sich um Mengen und räumlichen Verhältnissen abspielte. Es wurden dabei altersangemessen Begriffe und Bilder gewählt und die Geschichten wurden anschließend in Grüppchen besprochen und durch Fragen reflektiert. Es wurden 56 quantitative und räumliche Begriffe verwendet wie beispielsweise „viel“, „mehr“, „drinnen“, oder „nahe“. Es wurden dementsprechend vor und nach der Untersuchung die numerischen Fähigkeiten und der Umfang ihres mathematischen und allgemeinen Vokabulars getestet. Es resultierte, dass die Kinder im Umgang mit Rechnungen und mathematischen Begriffen besser abschnitten. Dies bezog sich auch auf mathematische Fähigkeiten, die nicht mit der Geschichte zusammenhängen (vgl. Schlott, 2016). „Wenn Vorschulkinder Mengen in Beziehung setzen oder sich Dinge und Zahlen räumlich vorstellen können, fallen ihnen simple Matheaufgaben nicht schwer“ (Schlott, 2016).

Nach Bruner kann ein Mensch sich durch drei Arten Wissen aneignen: durch Handlung (enaktiv), durch Bilder (ikonisch) oder durch Zeichen und Sprache (symbolisch). Diese Dimensionen bilden sich abhängig vom Entwicklungsstand nach- oder übereinander aus und können ineinander übersetzt werden. Nach einer gewissen Zeit kann ein Kind auf alle drei Dimensionen gleichzeitig zugreifen, wobei die Übertragung einer Dimension in eine andere die höchste Abstraktionsstufe darstellt (vgl. Bönig, 1995, S. 36).

Entwicklungspsychologen gehen davon aus, dass die Wissensaneignung durch Handlung die primäre Methode darstellt, was in einer **enaktiven** Repräsentation resultiert. Durch wiederholtes Ordnen und Zuordnen, Zusammenfassen und Aufteilen oder Folgern und Verallgemeinern, sprich durch logisches Denk- und Abstraktionsvermögen, werden klare Begriffe gebildet (vgl. BD Kanton Zürich, 2010). Durch die Arbeit auf der Handlungsebene, beispielsweise das Zusammenfügen von Materialien als Additionsaufgabe, ist der situative Kontext so vielfältig, dass der Wissensabruf nicht nur durch die Sprache sondern auch durch andere Informationen erleichtert wird (vgl. Nolte, 2000, S. 39). „Entsprechend der Entwicklung von Begriffen, ist die Sprache hier ein zusätzliches Merkmal, das Einsichten begleitet, die über die Sensorik erfahren werden“ (Nolte, 2000, S. 39). „Der Name eines Gegenstandes spielt ja keine Rolle, wenn man mit ihm operieren will; die Benennung ist eine Funktion der Kommunikation“ (Wygotski; zitiert nach Nolte, 2000, S. 39f). Durch die Sprache werden bestimmte Aspekte in der Phase der Begriffsbildung aufmerksam fokussiert und gewisse Strukturen können in den vielfältigen

sensorischen Erfahrungen genauer „betrachtet“ werden (vgl. Nolte, 2000, S. 40). Durch Sprache kann man Tätigkeiten reflektieren, was gleichzeitig eine grosse Gedächtnisleistung darstellt, da die Versprachlichung keine Handlungswiederholung ist, sondern nur die Vorstellung der Handlungsabfolge (vgl. Nolte, 2000, S. 40).

Ikonische Repräsentationen sind für Bruner innere Vorstellungsbilder, aber keineswegs eine aufgebaute enaktive Form, sondern eine Wissensverarbeitung unabhängig der realen Vorstellung. Durch Bilder können gleichzeitig Handlungsmuster erfasst und nicht gleichzeitig durchführbare Handlungen miteinander verglichen werden (vgl. Bönig, 1995, S. 36). Bildliche Darstellungen beispielsweise besitzen ihrerseits schon die Notwendigkeit, sich an Handlungsabfolgen zu erinnern. Sprache ist dabei das Beschreibungsinstrument der Bilder und den dazugehörigen Vorstellungen (vgl. Nolte, 2000).

Bruner (1988) schreibt: „Das spezialisierteste „natürliche“ System der symbolischen Aktivität ist natürlich die Sprache“ (S. 55). „Man kann nicht herausfinden, was ein Symbol bedeutet, wenn man es anschaut“ (Bruner, 1988, S. 56). **Symbolische** Repräsentationen entwickeln sich während des zweiten Lebensjahres und somit dem Umgang mit der Muttersprache und tragen, anders als Bilder und Handlungen, Bedeutung mit sich. Die individuelle Symbolwahl ermöglicht viel Abstraktheit und eine hohe Leistungsfähigkeit dieser Repräsentationsform, was nach Piaget jedoch erst in der formal-operativen Phase (siehe Stufe des formalen Denkens, Seite 20) von Bedeutung ist. Symbolische Darstellungen zeigen die Abstraktheit der mündlichen und schriftlichen Sprache deutlich auf. Unterschiedliche Zeichen, die in ihrer Gestalt keinen Bezug zur Realität haben, legen unterschiedliche höchst abstrakte Begriffe fest. Zahlzeichen können sowohl in Zifferndarstellung als auch als Wörter festgehalten werden (vgl. Nolte, 2000, S. 42). Nolte (2000) äussert, dass „Die Wortdarstellung [...] die Lautsprache [spiegelt], wohingegen die Zifferndarstellung im deutschen Sprachraum durch die Inversion [...] die Reihenfolge der Ziffern vielfach nicht wiedergibt“ (S. 42f).

Numerische Symbole scheinen beständigere Bezugspunkte zu sein als andere verbale Symbole. Wenn ein Kind die Zahl 5 lernt, weiss es, dass sie eine ganz bestimmte Menge repräsentiert und dass weder das Symbol noch dessen Bedeutung sich ändern. Im Gegensatz dazu variieren gesprochene Wörter [je nach Kontext] [...] in ihrer Bedeutung und sind somit verwirrender. (Schilling und Prochinig, 2001, S. 26)

Sensorische Erfahrung spielt bei symbolischen Darstellungen praktisch keine Rolle und der sprachliche Aspekt rückt in den Vordergrund beispielsweise für Anzahlbegriffe oder die Herstellung von Relationen. Es geschieht demnach eine Entbindung von spezifischen Erfahrungen, was auch Regeln und Gesetzmässigkeiten nur noch über die symbolische Ebene formulieren lässt. Für konkrete Gesetzmässigkeiten müssen Erfahrungen auf der Handlungs- und bildlichen Ebene als bedeutsam aufgefasst werden, um ebenso bedeutsame Begriffe und

schlussendlich symbolische Darstellungen auszubilden (vgl. Nolte, 2000, S. 43f). „Das bedeutet, dass sich das Kind Begriffe auf der weniger abstrakten Ebene aneignen sowie diese Begriffe mit Sprachzeichen verbinden muss, weiter diese Begriffe nur noch durch Sprachzeichen repräsentiert abrufen können, bzw. die Sprachzeichen an vorliegenden Situationen anbinden können“ (Nolte, 2000, S. 44).

Damit ist eine doppelte Abstraktion verbunden: Strukturierende Elemente in der konkreten Situation werden erfahren und als bedeutsam für die mathematische Begriffsbildung erkannt. Verallgemeinerungen der konkreten Situationen führen zur Bildung eines Begriffs. Diese Erfahrungen werden auf Sprachzeichen übertragen, die als Symbol für die Begriffsbildung stehen und in letzter Abstraktion aus ihren konkreten Bezügen gelöst sind. (Nolte, 2000, S. 44)

Für Bruner ist das Spannungsfeld der Darstellungsformen der Motor der kognitiven Entwicklung, wobei die Sprache für ihn eine zentrale Funktion übernimmt und grosse Bedeutung für das Weltverständnis hat (vgl. Bönig, 1995, S. 36). Rückübersetzungen von der symbolischen in die ikonische oder enaktive Repräsentationsform erweisen sich als besonders schwierig (vgl. Bönig, 1995, S. 85). Bruner (1988) meint zudem: „Kurzum, wir ermutigen die Erkenntnis der Mengen in einem physikalischen [Formen der handelnden Darstellung] und in einem symbolischen [verbale Benennung] Medium und nicht bloss in einem perzeptiven“ (S. 78).

Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind Erfahrung und Sprache voneinander unabhängige Elemente. Kinder geben Erfahrungssegmenten Bezeichnungen in Form von Wörtern. Nur durch die Untersuchung der Sprache kommt es wieder auf die Erfahrung zurück, die Falschaussagen korrigieren können. So muss ein Kind seine Aussage als Satz verstehen, Widersprüche feststellen und in einem nächsten Schritt durch symbolische Prozesse die Erfahrungen neu ordnen. (Bruner, 1988, S. 78)

Rössel-Krötzl (2013) sagt zudem: „[...]eine allgemeine Förderung der deutschen Sprache [wirkt sich] positiv auf den mathematischen Kompetenzerwerb aus- [...] Eine optimale, effektive Unterstützung der mathematischen Kompetenzen gelingt jedoch am besten durch einen integrativen, mit den mathematischen Angeboten koordinierten Spracheinsatz“ (S. 63f).

5 Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen. Mathematische Kompetenzen sind die Grundlage für den Erwerb der mathematischen Operationen. (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 47). Das Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski rückt den Zahlen- und Mengenbegriff dabei ins Zentrum. „Resnick (1989) und das [...] [folgende] Entwicklungsmodell [...] betonen, wie wichtig die Verknüpfung beider Aspekte (Mengen und Zahlen) für den Aufbau eines tiefen mathematischen Verständnisses ist“ (Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 43).

5.1 Zahlensinn und Mengen

„Die natürlichen Zahlen [1, 2, 3, 4, 5,...] verwenden wir im täglichen Leben *äusserst vielseitig* und in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen“ (Padberg & Büchter, 2015, S. 179; Hervorheb. im Original). „Zahlen sind abstrakte Phänomene und Konstruktion unsere Erkenntnis. Zahlzeichen, Zahlwörter, -symbole dienen der Kommunikation und sind abhängig von der jeweiligen Kultur [...]“ (Hepberger, 2014b, S. 11). „[...] [Man] glaubt, dass der Mensch schon einige Zahlenbegriffe besass, lange bevor er Symbole entwickelte, um abstrakte quantitative Beziehungen auszudrücken“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 13). Also besitzt der Mensch schon von Geburt an einen Art Grundkompetenz, den sogenannten Zahlensinn, welcher jedoch nicht mit dem späteren Zählen in Zusammenhang steht. Man nimmt an, dass frühere Kulturen ein System zur Tieridentifikation nutzten, wobei jedem Tier ein Stein oder Zeichen zugeordnet wurde. So besaßen sie kein Zähl- oder Rechensystem, konnten jedoch trotzdem Alltagsprobleme mit Hilfe genau dieses Zahlensinns lösen (vgl. Schilling und Prochinig, 2001, S. 13). Der Zahlensinn ermöglicht es uns, kleine Numerositäten, sprich die Anzahl der Objekte einer beliebigen Menge, auf einen Blick zu erfassen, ohne dabei zu zählen. Gleichzeitig ist er Voraussetzung für das künftige Zahlenverständnis beispielsweise für die Addition oder Subtraktion (vgl. Eckstein, 2011, S. 171).

5.2 Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen

Bei der Entwicklung des Zahlenbegriffs und den damit verbundenen grundlegenden numerischen Kompetenzen spielt die Sprache eine zentrale Rolle (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006). „Das Zählen ist Voraussetzung für die **Zahlbegriffsbildung**. Die Bildung von Zahlbegriffen oder Zahlvorstellungen werden in der Wissenschaft zwar schon seit über 100 Jahren diskutiert. Gesicherte Erkenntnisse darüber sind bis heute eher spärlich vorhanden, wohl aber eine Fülle von mehr oder weniger brauchbaren Modellvorstellungen“ (Ganser, 2012, S. 32; Hervorheb. im Original). Das erste Modell, das auf ein umfangreiches abstraktes Verständnis der Zahlen zielt, ist das im Folgenden dargestellte Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (2007). Es schliesst Befunde aus Längsschnittuntersuchungen

zur mathematischen Kompetenzentwicklung von Vorschulkindern mit ein (vgl. Schneider et al., 2013, S. 24).

Krajewskis Modell berücksichtigt den Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter und kann auf höhere Altersstufen übertragen werden (ebd.). Schneider et al. (2013) deuten an: „Im Verlauf der [...] betrachteten Zeitspanne durchlaufen Kinder verschiedene Phasen oder ‚Meilensteine‘, die durch eine zunehmende tiefere Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen bzw. Größen gekennzeichnet sind [...]“ (S. 25). Nachfolgend werden die drei Kompetenzebenen des Modells nach Krajewski, das sich vorwiegend mit der Entwicklung des Zahlen- und Mengenbegriffs beschäftigt, und wichtige theoretische Ergänzungen erörtert. In der ganzen Arbeit wird unter „Begriffsentwicklung“ die Begriffsbildung, der erste Erwerb der Begriffe, und unter „Begriffserwerb“, die Ausdifferenzierung der Begriffe, gemeint. Dies orientiert sich am Konzepterwerb und der Konzeptbildung der klassischen Theorie von Bruner (siehe Kapitel 4.1.2).

Abbildung 2: Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (Schneider et al., 2013)

5.2.1 Kompetenzebene 1

Zahlwörter und Ziffern ohne Mengen- / Grössenbezug

Auf der ersten Ebene entwickeln sich beim Kind zwei basale numerische Fertigkeiten für den Umgang mit Mengen und Zahlen (Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 46). Dies ist einerseits die Wahrnehmung von Mengen- bzw. Grössenunterschieden und andererseits das Aufsagen von Zahlwörtern ohne interne Beziehungen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 26).

Mengen- / Grössenwahrnehmung

Angangs werden Mengen in ihrem Umgang noch komplett ohne Bezug zu Zahlen wahrgenommen und sind daher noch sehr unpräzise. Bereits schon kurz nach der Geburt können Säuglinge grobe Unterschiede zwischen Mengen erkennen, da sie unterschiedliche Ausdehnungen, Flächen und Volumen aufweisen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 26). Schon im vorsprachlichen Alter können Kinder zwischen Anzahlen wie eins, zwei oder drei unterscheiden, sowohl visuell als auch auditiv und kinästhetisch. Dies zeugt von einem frühen angeborenen Konzept von Pluralität. Nach Dehaene (1999) können Kinder im Vorsprachenstadium auch schon grosse Differenzen von Objekt-Mengen unterscheiden. Somit gibt es zwei basale Fähigkeiten, für die Sprache keine Bedeutung hat. Sobald die Anzahl einer Menge mehr als vier ist, wird Sprache notwendig, um Zahlwörter konkret zu benennen und um damit nach und nach ein spezifisches Mengenwissen auszubilden (vgl. Rösli-Krötzel, 2013, S. 61).

Vor allem die visuelle Wahrnehmung spielt bei der Entwicklung allgemeiner mathematischer Begriffe eine grosse Rolle und wird daher kurz erwähnt. Durch die Auge-Hand-Koordination können beispielsweise beim Zählen oder Ordnen Merkmale von Formen erfasst werden. Durch das Erfahren des Raumes werden räumliche Begriffe wie grösser, kleiner, höher, länger, mehr und weitere aufgebaut. Die Mengenkonzanz, die wiederum wichtig ist für den Aufbau des Zahlenbegriffs, ist die Fähigkeit Mengen und deren bestimmte Eigenschaften als konstant wahrzunehmen, auch wenn sich ihre Position verändert. Oder die Wahrnehmung von räumlichen Beziehungen, welche befähigt die Lage von Gegenständen in Bezug zu sich selbst und in Bezug zueinander wahrzunehmen. Dies ist wichtig für Kinder, um zu lernen, dass Zahlen nach einer spezifische sinngebende Reihenfolge geordnet sind oder auch für den Aufbau von Begriffen wie links – rechts, oben – unten, gross, weit, wie viel und weitere, die beim Rechnen eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Schilling & Prochinig, 2001, S. 32-36). „[...] [Wichtig für das mathematische Denken sind vor allem] Erfahrungen, welche die Relation von Quantität, Raum, Form, Entfernung, Ordnung und Zeit zum Inhalt haben“ (Schilling und Prochinig, 2001, S. 13).

Zahlwortfolge

Unabdingbar für den Zahlwortgebrauch ist es, dass ein Kind zwischen Zahlwort und Nichtzahlwort unterscheiden kann, was durch die Irregularität der Zahlen von eins bis zwanzig erschwert wird (vgl. Schneider et al., 2013, S. 20). „Zahlwörter von 1-12 müssen in der deutschen Sprache auswendig gelernt werden, 13-19 lassen sich im Anschluss daran konstruieren“ (Moser Opitz, 2013, S. 83). Grosse Schwierigkeiten ergeben sich, sobald man auf die Zehner-Zahlen stösst. Dies, da die Einer den Zehnern beim Sprechen vorangestellt werden. 11 und 12 haben sogar kaum einen sprachlichen Bezug zu den Zehnern (vgl. Eckstein, 2011, S. 81f). „Das Zahlwort für ‚zwanzig‘ sowie die Zahlwörter für die anderen Zehner müssen wieder gelernt werden[, nicht wie beispielsweise in der asiatischen Sprache]. Ausgehend davon wird die weitere Zahlwortreihe konstruiert“ (Moser Opitz, 2013, S. 83). Es dürfen also nur Zahlwörter zum Zählen genutzt werden.

Ab zirka dem zweiten Lebensjahr parallel zum Einsetzen verbalsprachlicher Äusserungen kommen auch erste Zahlwörter zum Einsatz (vgl. Schneider et al., 2013, S. 20). Man vermutet, dass Kinder Zahlwörter über linguistische Hinweise von Namen von Objekten unterscheiden können (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006). Parallel zum Einsatz der ersten Zahlwörter beginnen Kinder mit etwa zwei Jahren mit dem beschriebenen Zählen. Nach Fuson ist dies die erste von fünf Stufen der Zahlwortreihe, in der diese als Ganzheit und Zahlwörter nicht isoliert aufgefasst werden. Erwachsene werden als eine Art Vers oder Lied rezitiert. Zählen ist damit eine sozial vermittelte Fähigkeit und nicht eigentliches Zählen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 82-86). Anfangs weisen solche Zahlwortreihen Fehler oder Lücken auf, werden bis zum Grundschulalter jedoch präzisiert und erweitert (vgl. Schneider et al., 2013, S. 26). Bei Schuleintritt sollte ein Kind in der Lage sein bis 20 vorwärts zu zählen und eine Anzahl bis dahin einwandfrei zu bestimmen (vgl. Moser Opitz 2013, S. 82). In dieser frühen Entwicklungsphase haben Zahlen für die Kinder noch keinen Bezug zu Mengen und Grössen, auch wenn sie einige arabische Ziffernschreibweisen möglicherweise schon kennen (vgl. Schneider et a., 2013, S. 26) „Sie sagen die Zahlwörter lediglich als auswendig gelernte Wörter auf und können hier zunehmend auch Zahlwörter benennen, die in der Zahlwortfolge vor oder nach einer anderen Zahl kommen (Vorgänger / Nachfolger) oder die Folge auch rückwärts aufsagen“ (Schneider et al., 2013, S. 26). Wie das Alphabet sind sie als phonetisch geordnete Folge verinnerlicht (vgl. Schneider et al., 2013, S. 26)

Kinder können demnach schon früh Mengen beziehungsweise Grössen wahrnehmen und basale Fertigkeiten bezüglich der Zahlwortfolge entwickeln. Ein Zahl-Grössen-Bezug geschieht dabei jedoch noch nicht, weder im Versehen noch im Selbsterstellen. Mit ersten Annäherungen kommt das Kind nach Krajewski nun mit der zweiten Kompetenzebene in Kontakt (ebd.)

5.2.2 Kompetenzebene 2

Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen / Grössen

Der zentralste Meilenstein von Krajewskis Modell ist die Verknüpfung von Zahlwörtern oder gegebenenfalls Ziffern mit Mengen- und Grössenrepräsentationen. Es gibt eine Gewinnung von Mengen- und Grössenbewusstheit von Zahlen, sprich Grössenrepräsentationen von Zahlen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 27).

Diese Entwicklung beginnt ab etwa drei Jahren und läuft nach Krajewski in zwei Phasen ab. In der ersten Phase bildet sich das sogenannte ‚unpräzise Anzahlkonzept‘ bzw. die unpräzise Grössenrepräsentation (Ebene 2a) heraus; erst später mündet dies in einem ‚präzisen Anzahlkonzept‘ bzw. einer präzisen Grössenrepräsentation (Ebenen 2b). (Schneider et al., 2013, S. 27)

Phase 1: Unpräzises Anzahlkonzept / unpräzise Grössenrepräsentation

Die Zuordnung von Zahlwörtern zu Mengen- und Grössenbegriffen findet anfangs sehr grob statt. Zahlwörter wie „drei“ oder „eins“ werden mit dem Begriff „wenig“ verknüpft, während „zwanzig“ oder „tausend“ mit „viel“ oder „sehr viel“ assoziiert werden. Dies können sie, da sie durch häufiges Aufsagen der Zahlwortreihe Erfahrung sammeln konnten. Somit gewinnen sie irgendwann die Einsicht, dass sie kurz oder länger bzw. „wenig“ oder „viel“ zählen mussten. Die Kinder erhalten dadurch grobe Kategorien, die mehrere Zahlwörter beinhalten und somit den Mengen- und Grössenbegriffen „wenig“ oder „viel“ entsprechen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 27). Genaue Anzahlen können jedoch noch nicht bestimmt werden und es bleibt bei diesen groben Mengenkategorien, die ein grosses Spektrum an Anzahlen darstellen (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S.46). Die Begriffe „wenig“ und „viel“ haben sie bis anhin nur in Mengenkontexten verwendet. Zentral in dieser Phase ist, dass die Kinder merken, dass Zahlwörter mit Grössen und deren dazugehörenden Mächtigkeit verknüpft sind und nicht eine reine Wortabfolge bilden. Die Mächtigkeit wird momentan noch grob kategorisierend dargestellt. Dies ist ein riesiger Schritt in Richtung Zahlwortsemantik. Nahe beieinanderliegende Zahlen können durch die grobe und unpräzise Zuordnung von Zahlwörtern zu Zahlen noch nicht nach ihrer Grösse unterschieden werden, was uns zur nächsten Phase überleitet (vgl. Schneider et al., 2013, S. 27f). Sehr früh wird demnach der quantitative Begriff der Menge erworben und Wörter wie „viel“ und „wenig“ werden für die Mengenbeschreibung genutzt (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 46).

Phase 2: Präzises Anzahlkonzept / präzise Grössenrepräsentation

Indem Kinder im täglichen Spiel immer wieder Mengen auszählen, wird ihnen allmählich bewusst, dass die Dauer des Zählprozesse auch für Zahlen *innerhalb* einer groben Mengen- bzw. Grössenkategorie (‚wenig‘ - ‚viel‘ - ‚sehr viel‘) differiert und dass man beispielsweise bis 18 länger zählen muss als bis 17. Hierdurch erwerben sie die Grundlage für das weitere Aufspalten dieser

vormals groben Mengenkategorien und damit zum ‚präzisen Anzahlkonzept‘ bzw. der präzisen Grössenrepräsentation [...]. (Schneider et al., 2013, S. 28; Hervorheb. im Original)

Das heisst, dass nun eine exakte Zahl-Mengen-Zuordnung möglich wird (vgl. Schneider et al., 2013, S. 28). Nach Fuson befinden wir uns nun in der zweiten und dritten Stufe der Zahlwortreihe, wo Zahlwörter Einheiten bilden. Durch das Aufsagen der Zahlwortreihe können Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmt werden und die Eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Objekt besteht nun. Bei einer Nachfrage nach Anzahlen kann das Kind diese durch Zählen nennen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 82-86). Kinder nutzen die Fähigkeit des Zählens also mit der Zeit zum Abzählen von Objekten. Normalerweise tippen Kinder die Elemente einer Menge an und zählen laut mit (vgl. Eckstein, 2011, S. 83). „Wie Landerl und Kaufmann (2008) hervorheben, kommt dem Erwerb des verbalen Zählens bei der frühen Entwicklung mathematischer Kompetenzen eine zentrale Rolle zu. [...] die Zuordnung von Zahlwörtern zu den korrespondierenden Numerositäten (Mengen) [stellt] eine erste symbolische Repräsentation von Mengen dar“ (Schneider et al., 2013, S. 23).

Die Zahl-Mengen-Zuordnung bedeutet, dass eine Zahl aus der Zahlenfolge genau einer einzelnen auszählbaren Menge entspricht, was dem Kardinalzahlaspekt entspricht (Schneider, et al., 2013, S. 28). Diese Einsicht entspricht nach Fusons Entwicklung der Zahlwortreihe der vierten Stufe (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 82). Der Knotenpunkt des Zählens ist demnach das kardinale Verständnis, das Anzahlverständnis. Denn wir Zählen etwas, um dessen Anzahl zu bestimmen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 85). Kardinalität, der Ausgangspunkt der Arithmetik, wird demnach auf sprachlicher Basis ausgebildet. Nur durch Benennung können abstrakte Kategorien und Begriffssysteme ausgebildet werden. Je mehr Abstraktheit, desto mehr Sprache ist nötig (vgl. Rössl-Krötzel, 2013, S. 61). Durch diese vorhin erwähnte exakte Grössenrepräsentation, sprich den Kardinalzahlaspekt, erkennen Kinder, dass Nachbarzahlen einen Unterschied in ihrer Grösse aufweisen. Nach Schneider et al. (2013) ein weiterer massgebender Schritt des mathematischen Kompetenzaufbaus,

[...] da nun nicht nur Mengen isoliert ausgezählt und mit einem Zahlwort verbunden werden können (Anzahlkonzept), sondern auch nahe beieinander liegende Zahlwörter hinsichtlich ihrer Grössen zueinander in Beziehung gesetzt werden können (exakter Grössenvergleich von Zahlen: 5 sind *mehr* als 3, 19 sind *weniger* als 20). (S. 28f)

Mengenvergleiche werden durch Zählen gemacht und Zahlen werden grössenmässig verglichen (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 46). „Krajewski (2005 [...]) weist darauf hin, dass erst die Verknüpfung von quantitativen Schemata (z.B. Mengenvergleiche im Sinn von mehr, weniger, gleich viel) mit den sich parallel entwickelnden Zählfähigkeiten die Grundlage für das Verständnis des Zahlensystems bietet“ (Moser Opitz, 2013, S. 85).

Lauren Resnick (1989) stellt heraus, dass es besonders wichtig ist, die Fähigkeit zum Zählen auch in engem Zusammenhang mit dem Mengenverständnis zu betrachten. Sie sieht die Verschmelzung der Zählprozedur mit dem Verständnis für Mengen und Mengenbeziehungen als bedeutsame Notwendigkeit für den Erwerb mathematischer Kompetenzen. Grundlage des mathematischen Verständnisses ist nach ihrer Theorie die Kopplung der exakten Zähl-Zahlen an die bereits verfügbaren quantitativen Begriffe des Kindes wie „viel“ und „wenig“, „grösser (als)“ und „kleiner (als)“, welche nur unpräzise Beschreibungen von Mengen wiedergeben. „*Wenige* Bälle“ müssen demnach irgendwann als „drei Bälle“ beschreibbar sein und das Kind muss „Tom hat *mehr* Schokolade“ präzisieren können als „Tom hat *vier Stücken* Schokolade mehr“. (Schneider et al., 2013, S. 23)

Das Anzahlkonzept ist vor allem für die Schulmathematik und somit den nutzbaren arithmetischen Zahlenbegriff von Bedeutung, da diese sich vorwiegend mit dem Erkennen und Nutzen von Grössenrepräsentationen von Zahlen beschäftigt. Kinder begegnen im Alltag eher kleineren Anzahlen, die sie auszählen müssen, und daher erwerben sie deren Anzahlkonzepte früher als jene für grössere Anzahlen. Daher gelingt der Vergleich von eng beieinander liegenden Zahlen bei kleineren Zahlen auch früher als bei grösseren, was die Beherrschung des fehlerfreien Zählens voraussetzt und somit einer sicher erworbenen Ebene 1. Diese präzisen Grössenrepräsentationen differenzieren sich im Entwicklungsverlauf weiter aus (vgl. Schneider et al., 2013, S. 29).

Mengen- / Grössenrelationen ohne Zahlbezug

Unabhängig von der Ausbildung der Grössenrepräsentation bzw. ‚Mengenbewusstheit von Zahlen‘ entwickelt sich auch das Verständnis für Mengen und Grössen (ohne Zahlbezug) weiter. So entwickeln Kinder ein Verständnis der Mengeninvarianz, die besagt, dass eine Menge, zu der nichts hinzugefügt, von der aber auch nichts weggenommen wird, unverändert bleibt. (Schneider et al., 2013, S. 29)

Sie nehmen wahr, dass wenn man ein Objekt einer Menge hinzufügt oder wegnimmt, die Menge auch dementsprechend zunimmt oder abnimmt. Grosse Wichtigkeit hat hier das Teil-Ganzes-Schema. Das besagt, dass Mengen beziehungsweise Grössen in kleinere Mengen beziehungsweise Grössen zerlegt und wieder vereint werden können. Dieses Mengenkonzept verfügen Kinder noch ohne jeglichen Zahlbezug. Die Erfassung findet demnach statt und kann durch „mehr als“ und „weniger als“ auch verbalisiert werden (vgl. Schneider et al., 2013, S. 29f).

5.2.3 Kompetenzebene 3

Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen- / Grössenrelationen (Zahlrelationen)

„Ein weiterer Meilenstein ist erreicht, wenn auf der dritten Ebene die [...] Relation zwischen Mengen und Grössen schliesslich auch mit Zahlen beschreibbar werden und ein Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen resultiert“ (Schneider et al., 2013, S. 30).

Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen

Die dritte Kompetenzebene wird meist mit vier bis sechs Jahren erreicht, indem sie ihr Wissen über Beziehungen zwischen Zahlen und Grössen auch auf Zahlen beziehen können. Dies bezieht sich jedoch noch auf den kleinen Zahlenraum bis 20. (ebd.) „Ein tiefes Verständnis für Zahlstruktur wird erreicht. Mengenrelationen werden als Anzahlen begriffen und mit Hilfe von Zahlen ausgedrückt“ (Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 47).

Dies lässt sich konkret so vorstellen, dass sie die bereits gut gefestigte Erfahrung, dass sich Mengen in zwei oder sogar mehrere kleinere Mengen aufteilen lassen [...] nun mit dem präzisen Anzahlkonzept (exakte Anzahlen sind durch Zahlen repräsentierbar) verknüpfen und erkennen, dass sich diese festgestellten Beziehungen zwischen Mengen bzw. Grössen durch Zahlen eindeutig darstellen lassen [...]. Ihr Zahlverständnis, das sich bislang auf die exakte Zuordnung einer Menge zu einer Zahl (Grössenpräsentation der Zahlen, Ebene 2) und die Seriation dieser Anzahlen (Grössenordnung der Zahlen, Ebene 2) beschränkte, erweitert sich nun dahingehend, dass Zahlen in ein Teil-Ganzes-Schema eingeordnet werden können und damit die Zahlzerlegung [Anzahlzerlegung; Zahlwortreihen-Stufe fünf nach Fuson] gelingt. (Schneider et al., 2013, S. 30)

Kinder verstehen, dass sich Mengen und auch eine Zahl in kleinere Zahlen und somit Anzahlen zerlegen und wieder vereinen lassen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 30). Eine Vorstellung grösserer Anzahlen, die wir nicht direkt erfassen können, ist nur mithilfe der Sprache, also den Zahlwörtern, zu gewinnen und diese Vorstellung wird aus der Zerlegung der grösseren Zahlen gewonnen (vgl. Eckstein, 2011, S. 83f). „Voraussetzung für das entwickelte Anzahlverständnis ist also, dass sich das vorsprachliche, elementare Anzahlverständnis mit der Zahlwortreihe verbindet“ (Eckstein, 2011, S. 84).

Diese fünf Ebenen unterscheiden sich qualitativ voneinander – eine neue Ebene spiegelt zunehmende Kompetenzen beim Umgang mit der Zahlreihenfolge wieder. Da sich dieser Entwicklungsprozess für grössere Zahlen noch lange fortsetzt, nachdem ein Kind die ersten Zahlwörter richtig aufgesagt hat, ist es möglich, dass es sich für verschiedene Teile der Zahlwortreihe gleichzeitig in verschiedenen Entwicklungsphasen (also auf verschiedenen Ebenen) befindet. (Schneider et al., 2013, S. 22)

Differenzierung zwischen Zahlen

Zudem lernen Kinder zu verstehen, dass sich der Unterschied zwischen zwei Zahlen (Anzahldifferenz) durch eine dritte Zahl ausdrücken und darstellen lässt (vgl. Schneider et al., 2013, S. 31).

Zahlen können also benutzt werden, um auch die *Relation* zwischen zwei Mengen, also die Differenzmenge zwischen beiden, exakt zu quantifizieren... So sind beispielsweise acht Karten *zwei* Karten *mehr* als sechs Karten. Die Kompetenzen dieser dritten Ebene befähigen Kinder erst, Zahlen in ihrer vollständigen Semantik zum Rechnen zu benutzen [...]. (Schneider et al., 2013, S. 31; Hervorhebung im Original)

Der Verband Dyslexie Schweiz (2006) äussert: „Da sich die Anzahldifferenz [Zunahme-um-eins-Prinzip] auf eine Beziehung zwischen zwei Mengen bezieht, die der unmittelbaren Wahrnehmung nicht zugänglich ist [...], erlangen hier geeignete abstrakte Darstellungen besondere Bedeutung“ (S. 47).

Die statistische Analyse der Daten aller Kinder (Krajewski, 2003; Krajewski & Schneider, 2006) belegte einen grossen Einfluss der spezifischen Vorläuferfähigkeiten (Mengen-Zahlen-Wissen) auf die schulischen Mathematikleistungen. [...] Die visuell-räumliche Vorstellungsfähigkeit [...] und das Sprachverständnis der Kinder (für Lagebegriffe [...]) zeigten hingegen nur einen geringen Zusammenhang mit den Mathematikleistungen. (Verband Dyslexie Schweiz, 2006, S. 44)

5.2.4 Individuelle Entwicklung

Jede Kompetenz der drei Ebenen kann unter der Abhängigkeit der Vorgabeform stehen: benutzte Zahlen als Zahlwort oder arabischer Ziffer, Grösse der Zahlen im Zahlenraum von 10 bis 100 und der Repräsentationsform der Zahlen als Anschauungsmaterial, bildliche Darstellung oder Aufgaben auf abstrakter Ebene. Beobachtungen aus dem Alltag zeigten, dass verbalsprachliche Zahlvorgaben leistungsmässig schon in höheren Ebenen waren als der Bezug zu geschriebenen Ziffern, was auf einen minderen Erfahrungsgehalt zurückzuführen ist. Auch die Verwendung von konkretem Material lassen einige Kinder Aufgaben der dritten Ebene lösen, wobei abstrakt-symbolische Aufgaben auf der zweiten Ebene noch nicht mal gelöst werden können (vgl. Schneider et al., 2013, S. 31-33).

Der Zahlenraum hat ebenfalls Auswirkungen auf das Kompetenzniveau, wobei kleinere Zahlen schon auf der dritten Ebene sein können, wenn mit grossen Zahlen noch in der ersten oder zweiten Ebene operiert wird. Somit können Kinder gleichzeitig mit unterschiedlichen Teilen der Zahlwortreihe auf unterschiedlichen Kompetenzebenen weilen. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich das Zahlenverständnis auf immer grössere Zahlenräume ausdehnt. Dadurch verändert sich nach dem Kompetenzmodell auch die Zuordnung der Zahlen zu groben Mengenkategorien (siehe Kompetenzebene 2 Phase 1) (ebd.).

Während sich ein Kind beispielsweise den Zahlenraum bis ‚zwanzig‘ erschliesst, wird der Zahl ‚fünfzehn‘ sicherlich die Mengenkategorie ‚viel‘ zugewiesen; später im Kontext des Zahlenraums bis ‚tausend‘ oder ‚eine Million‘ wird die gleiche Zahl wohl eher mit dem Mengenbegriff ‚wenig‘ assoziiert sein. Die beschriebenen Verschiebungen in der individuellen Entwicklung innerhalb der Kompetenzebenen und auch zwischen diesen machen es daher sehr schwierig, die mathematische Entwicklung eines Kindes exakt auf einer Ebene zu lokalisieren. (Schneider et al., 2013, S. 32f)

Eine Studie des Kognitionspsychologen Brian Butterworth vom Institut of Cognitive Neuroscience in London ergab, dass

Die Entwicklung von Zahlkonzepten [...] nicht davon ab[hängt], dass man über Zahlwörter verfügt. Statt dessen sollte man in Erwägung ziehen, dass wir mit der Fähigkeit geboren sind, Numerositäten genau zu erfassen [...], und dass Zahlwörter dabei nützlich aber nicht notwendig sind. [...] Wenn Kinder lernen zu zählen, lernen sie die schon vorhandenen Vorstellungen von exakten Numerositäten auf die Zahlwortreihe zu übertragen. Die Entwicklung der Vorstellung beschleunigt das Erlernen der Zahlwörter. Dies spielt eine grössere Rolle als der umgekehrte Vorgang. (Eckstein, 2011, S. 69)

Für den Erwerb von Zahlbegriffen ist die Umwelt mit ihren mathematischen Lernanreizen, und den sich somit ergebenden mathematischen Problemsituationen des Alltags, entscheidend. Eine „Mathematisierung“ des Alltags ist durch wiederholte Zählaktivitäten mit Zuordnung von Zahl und Zählobjekt möglich, was die Zahlbegriffsbildung wesentlich fördern kann (vgl. Ganser, 2012, S. 33).

5.2.5 Zahlaspekte

Durch das Entwicklungsmodell haben sich Zahlaspekte ergeben, die hier nochmals kurz zusammengefasst werden. Zahlen werden auf verschiedene Arten benutzt: die Zahlwortreihe zum Zählen, die Zahlwörter für die exakte Bestimmung von Numerositäten (Kardinalzahlaspekt) oder Zahlen zum Rechnen (Wegnehmen und Dazutun) (vgl. Eckstein, 2011, S. 171f). „Zahlverständnis entsteht, indem immer komplexere Verbindungen der verschiedenen Bedeutungen von Zahlen entstehen. Das abstrakte Konzept „Zahl“ wird mit unterschiedlichen, miteinander vernetzten Vorstellungen gefüllt“ (Eckstein, 2011, S. 172). Um eine tragfähige Zahlvorstellung aufzubauen, muss die vielfältige Bedeutung von Zahlen deutlich werden. Die „8“ kann gleichzeitig acht Äpfel, acht Teile auf einem Zahlenstrahl, das Zahlwort „82, die Zahlwortreihe bis acht, das Doppelte von vier oder Weiteres bedeuten (vgl. Hepberger, 2014a, S. 2-4). Die Verwendungssituationen natürlicher Zahlen können in verschiedene Zahlaspekte zusammengefasst werden, welche für das gründliche Verständnis unabdingbar sind (vgl. Padberg & Büchter, 2015, S. 184).

Kinder können folgende Aspekte schon im Vorschulalter spielerisch erfassen (vgl. Ganser et al., 2012):

- Kardinalzahlaspekt oder Anzahlaspekt: Mächtigkeit einer Menge wie zum Beispiel Spielsachen (vgl. Ganser et al., 2012)
- Ordinalzahlaspekt oder Ordnungsaspekt: Platz eines Objekts in einer Reihe (vgl. Ganser et al., 2012)
- Masszahlaspekt: Eine Zahl steht als Masszahl für bestimmte Größen wie zum Beispiel zwei Meter (vgl. Ganser et al., 2012)
- Operatoraspekt: Die Zahl bezeichnet die Vielfachheit einer Handlung oder eines Vorgangs wie beispielsweise „Es hat zwei Mal geklingelt.“ (vgl. Ganser et al., 2012)
- Rechenzahlaspekt (Rechengesetze): Die Zahl steht als Ergebnis einer mathematischen Operation (vgl. Ganser et al., 2012)
- Relationaler Zahlenaspekt: Das Verständnis, dass ein Zusammenhang zwischen Mengen und Zahlen existiert. Zerlegen und Gliederung ist sowohl von Mengen als auch von Zahlen möglich. (vgl. Eckstein, 2011, S. 168f).

All diese Zahlaspekte hängen eng miteinander zusammen, wobei das Zählen eine überaus wichtige Rolle einnimmt (vgl. Padberg & Büchter, 2015, S. 183f).

So gewinnen wir *Anzahlen* (Kardinalzahlaspekt) durch Zählen. Durch Abzählen erhalten wir die *Reihenfolge* bzw. Rangplatz (Ordinalzahlaspekt) innerhalb einer Reihe. Durch das Zählen der *Anzahl der erforderlichen Grösseneinheit* können wir die Masszahl einer Grösse (Masszahlaspekt) bestimmen. Die *Vielfachheit* einer Handlung oder eines Vorgangs (Operatoraspekt) gewinnen wir ebenfalls durch Zählen. Durch *Weiterzählen* können wir die Ergebnisse beim Addieren und Multiplizieren, durch das *Rückwärtszählen* die Ergebnisse beim Subtrahieren und Dividieren gewinnen. Das Zählen stellt also eine *Verbindung* zwischen verschiedenen Zahlaspekten her. Allerdings werden durch das Zählen nur *einige Nuancen* der jeweiligen Zahlaspekte erfasst. (Padberg & Büchter, 2015, S. 184)

6 Ergebnisse und Diskussionseinstieg

Die Ergebnisse in Kapitel 6 gestalten sich durch die Konzentration auf die zentralen Punkte des Theorieteils. Die Kernpunkte der gefundenen Publikationen werden in Stichworten zusammengefasst und dargestellt. Teilweise beinhalten sie schon subjektive Anteile, welche frühzeitig die Diskussion dieser Arbeit einleiten.

6.1 Semantisch-lexikalische Aspekte

In der Fragestellung dieser Arbeit ist die Rede von semantisch-lexikalischen Aspekten, welche sich gezwungenermaßen teilweise überschneiden. Diese zwei subjektiven, und somit „inoffiziellen“ Aspekte, wurden von den zwei Seiten des Wortschatzerwerbs nach Kannengieser abstrahiert (siehe Kapitel 3.1.1) und mit subjektiv erhobenen Merkmalen kurz beschrieben:

Tabelle 1: Erster semantisch-lexikalischer Aspekt

Wortschatz/Lexikon = WS	Kapitel
Lexikon der Sprache: alle Wörter einer Sprache	3.1.1
Mentales Lexikon: alle verfügbaren Wörter einer Person	3.1.1
Mentales Lexikon: Kategorisierung nach Ober- und Unterbegriffen durch Wortbedeutung	3.1.1
Netzwerkartige Organisation von aktivem und passivem Wortwissen (semantischen Repräsentationen)	3.1.1
Zwei-Phasen-Modell des Lexikonerwerbs: 1. Informationen ins Lexikon aufnehmen 2. Einträge ausarbeiten	3.1.1

Tabelle 2: Zweiter semantisch-lexikalischer Aspekt

Wortbedeutung = WB	Kapitel
gesamter kodifizierter Vorstellungsinhalt der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft (individuell und als Gesamtheit)	3.1.2
...besteht auch ohne konkrete Verwendung.	3.1.2
...ist implizit mit Bedeutung anderer Wörter verbunden.	3.1.2
...ist teilweise individuell und daher auch wandelbar.	3.1.2
...ermöglicht Bezug zu einem Referenten.	3.1.2
...hängt vom Umfang des individuellen Lexikons, variablen Erfahrungen mit Wörtern und dem Weltwissen ab.	3.1.1
Semantisches Konzept beziehungsweise semantische Repräsentation	4.1.2

6.2 Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen

Im Kapitel 6.2 werden die Ebenen der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (2013), deren Inhalte mit entsprechenden Ergänzungen und die allgemeine Vorläuferfähigkeit des mathematischen Verständnisses tabellarisch dargestellt.

6.2.1 Allgemeine Vorläuferfähigkeit

Tabelle 3: Allgemeine Vorläuferfähigkeit der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen

Allgemeine Vorläuferfähigkeit	Kapitel
Zahlensinn	5.1.1

6.2.2 Entwicklungsebenen früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski

Tabelle 4: Inhalte der Kompetenzebene 1 nach Krajewski (2013)

Kompetenzebene 1	Kapitel
Mengen- und Grössenwahrnehmung	5.2.1
Zahlwortfolge	5.2.1

Tabelle 5: Inhalte der Kompetenzebene 2 nach Krajewski (2013)

Kompetenzebene 2	Kapitel
Phase 1: Unpräzises Anzahlkonzept / unpräzise Grössenrepräsentationen	5.2.2
Phase 2: Präzises Anzahlkonzept / präzise Grössenrepräsentation	5.2.2
Mengen- / Grössenrelationen ohne Zahlbezug	5.2.2

Tabelle 6: Inhalte der Kompetenzebene 3 nach Krajewski (2013)

Kompetenzebene 3	Kapitel
Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen	5.2.3
Differenzierung zwischen Zahlen	5.2.3

6.3 Mathematische Begriffsentwicklung

In Kapitel 7.4 werden die Inhalte der allgemeinen Begriffsentwicklung nach Piaget und Bruner als Überblick erläutert und tabellarisch oder in einer Darstellung festgehalten.

6.3.1 Begriffsentwicklung nach Piaget

Im Folgenden werden die fünf Entwicklungsstufen von Piaget im Hinblick auf die Begriffsentwicklung aufgeführt (siehe Kapitel 4.1.1):

Tabelle 7: Begriffsentwicklungsstufen nach Piaget

Stufe	Begriffsentwicklung
1. sensomotorische Stufe	<ul style="list-style-type: none"> • erste Sinneserfahrungen • bestimmte generalisierte Erfahrungen und Vorstellungen gemeinsamer Eigenschaften symbolisiert ein Kind durch ein Wort
2. vorbegriffliche Stufe	<ul style="list-style-type: none"> • gewisse Vorstellungen / Vorbegriffe werden aufgebaut
3. intuitive Stufe	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbegriffe werden zu Begriffen, wenn das Kind aus Dingen und Handlungen Kategorien bildet • Basiskategorien bilden sich aus ähnlichen Elemente • Ausbildung komplexerer Vorstellungen und Grundbegriffe, die an Anschauung und herausragende Aspekte gebunden sind • Begriffe entstehen aus verschiedenen Vorstellungen
4. konkret-operative Stufe	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder können in Gedanken mit konkreten Gegenständen, aber auch nur ihrer Vorstellung, agieren. • Reihen aufstellen, erweitern, einteilen, unterscheiden • Einfache Begriffe der Klassifikation, der Seriation, der Zahl, der Länge, der Fläche etc. werden gebildet.
5. Stufe des formalen Denkens	<ul style="list-style-type: none"> • formale Begriffe aus abstraktem Denken

6.3.2 Bruners klassische Theorie des Konzepterwerbs

Aus dem Theorieteil 4.1.2 und 4.1.3 wurde folgende zusammenfassende Darstellung ausgearbeitet:

Abbildung 3: Klassische Theorie des Konzepterwerbs nach Bruner (Kamer, 2017)

6.3.3 Mathematischer Wortschatz in der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen

Folgend wird der spezifisch mathematische Wortschatz beziehungsweise Benennungen für Begriffe in der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzentwicklung nach Krajewski (2013) dargestellt. Er wurde aus dem gesamten Theorieteil 5 abstrahiert.

Tabelle 8: Mathematischer Wortschatz in den Entwicklungsebenen

Entwicklungsmodell Ebene	Spezifisch mathematischer Wortschatz
Ebene 1	„eins“, „hundert“, „Million“ usw. = Zahlwörter (ab 2 Jahren)
Ebene 2	quantitative Begriffe der Menge und Grösse=
Phase 1	„wenig“, „sehr viel / wenig“ und „viel“
Phase 2	„mehr“, „weniger“, „gleich viel / gross“, „grösser“ und „kleiner“
Ebene 3	-

6.3.4 Wissenserwerb nach Bruner

Nach Bruner (siehe Kapitel 4.1.1) kann sich ein Mensch auf drei Arten Wissen aneignen:

- Durch Handlung **enaktiv**
- Durch Bilder **ikonisch**
- Durch Zeichen und Sprache **symbolisch**

Ab einem gewissen Alter kann ein Kind auf alle drei Dimensionen gleichzeitig zugreifen. Die Übertragung einer Dimension in eine andere ist die höchste Abstraktionsstufe. Wissensaneignung durch Handlung stellt die primäre Methode dar. Am schwierigsten ist die Rückübersetzung von symbolischen zu ikonischen oder enaktiven Repräsentationsformen. All diese Formen und vor allem ihre wesentlichen Attribute sollen stets sprachlich begleitet werden. Mengen beispielsweise sollen handelnd und symbolisch (durch sprachliche Begleitung) erkannt werden.

7 Diskussion

Die Sprache hat grosse Wichtigkeit in der Entwicklung des Zahlbegriffs und den damit verbundenen numerischen Kompetenzen (siehe Kapitel 5.3). Diese Aussage wird im Folgenden auf semantisch-lexikalische Aspekte untersucht und mit der Frage, an welcher Stelle der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen im Spezifischen semantisch-lexikalische Aspekte auftreten, ergänzt. Dafür wird jede Kompetenzebene und ihre einzelnen Inhalte, die teilweise ergänzt wurden, betrachtet. In den Tabellen wird jeweils durch ein „X“ markiert, dass kein semantisch-lexikalischer Aspekt vorhanden ist. „WS“ zeigt den Aspekt des Wortschatzes an und „WB“ jener der Wortbedeutung.

7.1 Semantisch-lexikalische Aspekte der allgemeinen Vorläuferfähigkeit

Eine Vorläuferfähigkeit, die im Modell nicht inbegriffen ist, aber fast in jeder Literatur als Grundkompetenz erwähnt wurde und daher auch hier erwähnt wird, ist der angeborene **Zahlensinn** (siehe Kapitel 5.1). Er ermöglicht kleine Numerositäten auf einen Blick zu erfassen, ohne mit dem späteren Zählen in Verbindung zu stehen und setzt somit auch kein Zahlwortwissen voraus. Jedoch ist er wichtig für das spätere Zahlenverständnis und hilft dabei, einer Zahl, sobald sie erworben ist, Bedeutung zu verleihen. Da der Zahlensinn jedoch noch keine Wörter in dem Sinne beinhaltet, gehört ihm kein semantisch-lexikalischer Aspekt an.

Tabelle 9: Semantisch-lexikalische Aspekte der allgemeinen Vorläuferfähigkeit

Allgemeine Vorläuferfähigkeiten	Sem.-Lex.
Zahlensinn	X

7.2 Semantisch-lexikalische Aspekte im Entwicklungsmodell nach Krajewski

7.2.1 Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 1

In der im Modell beschriebenen Vorläuferfähigkeit **Mengen- / Grössenwahrnehmung** spricht man von einer vorsprachlichen Phase. Mengen haben noch keinen Bezug zu Zahlen und es geht vorwiegend um die Säuglingswahrnehmung von Differenzen zwischen Mengen. Obwohl zwischen Anzahlen wie eins, zwei und drei visuell, auditiv und kinästhetisch schon unterschieden werden kann und ein Konzept von Pluralität im Sinne von „viel“ und „wenig“ bereits vorhanden ist, spielen Wörter oder Wortbedeutung noch keine Rolle.

Mit dem Einsetzen der **Zahlwortfolge** gehen wir einen Schritt in Richtung semantisch-lexikalische Aspekte. Die Zahlwortfolge wird von Kindern als eine Art Vers nachgeahmt und hat damit rein kommunikativen Aspekt. Zahlen haben also keinen Bezug zu Mengen, können je-

doch möglicherweise schon in ihrer arabischen Zifferschreibweise verwirklicht werden. Zahlwörter sind anfangs noch nicht isoliert vorhanden, werden jedoch mit der Zeit als auswendig gelernte Wörter realisiert. Somit wird der Wortschatz theoretisch erweitert, jene Wörter haben jedoch noch keine Wort- nur kommunikative Bedeutung.

Tabelle 10: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 1

Kompetenzebene 1	Sem.-Lex.
Mengen- und Grössenwahrnehmung	X
Zahlwortfolge	WS

7.2.2 Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 2

Diese Ebene, die mit etwa drei Jahren beginnt, zeigt einen Meilenstein auf: die Verknüpfung von Zahlwörtern, beziehungsweise Zahlziffern mit Mengen- und Grössenrepräsentationen

In der **Phase 1** der zweiten Kompetenzebene besteht ein ganz klarer Zusammenhang mit semantisch-lexikalischen Aspekten, obwohl noch von einem unpräzisen Anzahlkonzept die Rede ist. Das Kind hat die Zahlwörter präzisiert und durch die Bestimmung von Nachfolger und Vorgänger auch deren Bedeutungen. Zusätzlich kommen Mengenbegriffe und damit verbundene Mengenwörter ins Spiel, denn grobe Kategorien von „wenig“ und „viel“ werden durch die Erfahrung des Aufzählens der Zahlwortreihe gebildet. Dazu kommen die Konzepte „lang“ und „kurz“ die parallel zu „viel“ und „wenig“ laufen und durch deren häufige Verwendung und Semantik zu Wörtern werden können. Die gebildeten Begriffe können in Wörter gefasst werden und erhalten durch die Verbindung zum kurzen oder langen Zählen und den darin enthaltenen Zahlwörter ihre Wortbedeutung. Zahlwörter und quantitative Wörter wie „viel“ und „wenig“ tragen zu einer Wortbedeutungserweiterung bei, da die Wörter „viel“ und „wenig“ eventuell schon in anderen Kontexten vorgekommen sind. Wichtig ist der Schritt, wenn Kinder merken, dass Zahlwörter keine Wortabfolge sind, sondern eine Mächtigkeit von Mengen benennen und somit die Zahlwortsemantik in den Vordergrund rückt. Das Machen geschieht erst in der nächsten Phase.

In **Phase 2** entsteht das präzise Anzahlkonzept. Das Anzahlkonzept ist für den Zahlenbegriff von Bedeutung und dem damit verbundenen Grössenrepräsentationen von Zahlen. Die groben Mengen- beziehungsweise Grössenkategorien „wenig“, „viel“ und „sehr viel“ werden weiter ausdifferenziert, da Kinder merken, dass die Zählänge in einer Kategorie auch variiert. Dadurch wird zudem eine exakte Zahl-Mengen-Zuordnung möglich und jedes vorhandene Zahlwort gewinnt an zusätzlicher Bedeutung, was vor allem mit dem verbalen Zählen zusammenhängt. Die Kopplung von Zähl-Zahlen an die bereits verfügbaren quantitativen Begriffe wie „viel“, „wenig“, „grösser (als)“ und „kleiner (als)“ ist Grundlage für mathematisches Verständnis.

Grössere Zahlen werden fast ausschliesslich durch sprachliche Symbole ausgedrückt. Hierbei bekommen auch Mengen erste symbolische Repräsentationen. Zahlwörter mit ihren Zahlaspekten werden somit auf sprachlicher Basis aufgebaut. Vor allem die Kardinalität, das Erkennen von unterschiedlichen Grössen von Nachbarzahlen als eine der wichtigsten Schritte des mathematischen Kompetenzaufbaus, sind eng mit der Sprache verbunden. Zahlwörter können also durch die Begriffe „mehr als“ und „weniger als“ zueinander in Beziehung gesetzt werden, welche eine weitere Wortschatzerweiterung ermöglicht. Durch das Zählen werden Mengenvergleiche gemacht und auch Zahlen werden grössenmässig verglichen. Die Zahlwortbedeutung wird demnach durch einen Begriffszuwachs ausdifferenziert und erweitert.

Die **Mengen- und Grössenrelation ohne Zahlbezug** bezieht sich auf das Teil-Ganzes-Schema und sagt aus, dass Mengen in kleinere Mengen zerlegt werden können. Dabei handelt es sich wiederum um Konzepte zu Mengen, die auch durch „mehr als“ und „weniger als“ verbalisiert werden könnten. Diese Konzepte erweitern beispielsweise Bedeutungen der Wörter „mehr“ und „weniger“.

Tabelle 11: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 2

Kompetenzebene 2	Sem.-Lex.
Phase1: Unpräzises Anzahlkonzept / unpräzise Grössenrepräsentationen	WB
Phase 2: Präzises Anzahlkonzept bzw. präzise Grössenrepräsentation	WB
Mengen- und Grössenrelationen ohne Zahlbezug	WB

7.2.3 Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 3

Die dritte Ebene ist meist mit vier bis sechs Jahren erreicht, wenn Kinder Relationen zwischen Mengen beziehungsweise Grössen mit Zahlen beschreiben können und auch ein Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen resultiert. Die Zahlwortsemantik wird damit weiter ausgebaut.

Kinder können das Wissen über Beziehungen zwischen Zahlen und Grössen nun auch auf Zahlen im kleinen Zahlenraum beziehen und somit durch Zahlwörter ausdrücken. Dies verleiht dem Zahlverständnis weitere Bedeutung, da Zahlen in ein Teil-Ganzes-Schema eingeordnet werden können. Sie verstehen also, dass eine Zahl und auch Mengen in kleinere **Zahlen zerlegt** werden können, aber sich auch **wieder vereinen** lassen. Vorher war nur eine einfache Aufteilung von Mengen möglich, die Zuordnung einer Menge zu einer Zahl und die Seriation dieser Anzahlen.

Die Zahlwortsemantik differenziert sich auch dadurch aus, dass eine Zahl den **Unterschied zwischen zwei Zahlen** und damit ihre Relation darstellen kann. Erst hier ist der Punkt erreicht, wo ein Kind Zahlen und somit auch Zahlwörter in ihrer vollständigen Semantik zum Rechnen

benutzen kann. Diese Beziehung der Zahlen befindet sich auf einer abstrakten Ebene. Durch andere Wörter und deren Bedeutung können daher Bedeutungen und Zusammenhänge von Zahlwörtern präzisiert werden. Alle erworbenen Erkenntnisse zu Zahlaspekten verleihen Zahlen und somit auch dem Zahlwort ihre Bedeutung. Zahlen können demnach beispielsweise Anzahlen, Teile auf dem Zahlenstrahl, ein Zahlwort, die Zahlwortreihe bis zu einem gewissen Punkt und weiteres bedeuten. Ein Zahlwort ist demzufolge auf Begriffe, die die Bildung der Zahlwortbedeutung erst ermöglichen, zurückzuführen. Das Zählen spielt dabei für den Zahlworterwerb eine wichtige Rolle und ermöglicht diese Aspekte erst.

Tabelle 12: Semantisch-lexikalische Aspekte in der Kompetenzebene 3

Kompetenzebene 3	Sem.-Lex.
Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen	WB
Differenzierung zwischen Zahlen	WB

7.2.4 Besonderheiten des Zahlen- und Mengenbegriffs

Eine für die Wortsemantik interessanter Punkt ist, dass sich das Zahlenverständnis auf immer grössere Zahlenräume ausdehnt, was aber auch die Zuordnung der Zahlen zu groben Mengenkategorien verschiebt. So ist im Zahlenraum bis zwanzig „fünfzehn“ „viel“ aber später im grossen Zahlenraum „wenig“. Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen eines Kindes auf einer Kompetenzebene zu lokalisieren, ist daher extrem schwierig. Das ist jedoch auch nicht Teil dieser Arbeit. Wichtig ist jedoch, dass Zahlkompetenzen theoretisch nicht von Zahlwörtern abhängig sind, sondern auf dem angeborenen Zahlensinn basieren. Durch den kommunikativen Aspekt, und somit auch den schulischen Aspekt, werden Zahlwörter nötig. Erst durch Zählen werden die vorhandenen Vorstellungen von Numerositäten auf die Zahlwortreihe übertragen. Durch die Entwicklung der Vorstellung werden Zahlwörter erst erlernt. Durch Zahlwörter wird jedoch nicht die Vorstellung erlernt, sondern höchstens erweitert.

7.3 Beantwortung der Hauptfragestellung

Zuvor die Wiederholung der Fragestellung:

Welche Ebenen der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen beinhalten semantisch-lexikalische Aspekte?

Die Ergebnisse zeigten, dass der speziell erwähnte Zahlensinn keine semantisch-lexikalischen Aspekte beinhaltet. Auch die Mengen- und Grössenwahrnehmung im Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (2013) nicht, denn sie bezieht sich vorwiegend auf das Säuglingsalter und befindet sich damit in der vorsprachlichen Phase.

Mit der Zahlwortfolge in der ersten Kompetenzebene und dem damit verbundenen Wortschatzaufbau setzten die semantisch-lexikalischen Aspekte ein. Sie bestehen durchgehend bis zur dritten Kompetenzebene, sind jedoch mit dem Aufbau der Wortbedeutung vertreten. Somit zeigt sich in dieser Hinsicht der starke sprachliche Gehalt der mathematischen Kompetenzen. Im Zentrum steht ganz klar der Aufbau der Zahlwörter und deren Bedeutungen. In Kompetenzebene 2 und der Phase 1 werden Zahlwörter mit groben Mengenbegriffen erweitert und die Mächtigkeit gibt dem Zahlwort eine weitere Bedeutung. Der Mengenbegriff wiederum gehört nicht sicher zu den semantisch-lexikalischen Aspekten, da es sich um Konzepte von „viel, lang, wenig, kurz“ handelt, welche individuell zum Wort werden und eventuell durch vorherige Konzepte schon in Wörtern vorhanden waren. Der Zahlaspekt der exakten Zahl-Mengen-Zuordnung in Phase 2 der Kompetenzebene 2 gibt dem Zahlwort durch verbales Zählen weitere Bedeutung. Zähl-Zahlen werden nun an quantitative Begriffe gebunden, was wiederum deren Konzepte erweitert. Quantitative Begriffe sind derweilen „viel“, „wenig“, „grösser (als)“ und „kleiner (als)“. Grössere Zahlen werden vorwiegend verbal ausgedrückt, was mit sich bringt, dass die Wörter symbolische Bedeutung haben, ohne sich an konkrete visuelle Erfahrungen binden zu können, was wiederum voraussetzt, dass ein Kind weiss, dass sich ein Wort auf eine Anzahl bezieht. Die Mengen- und Grössenrelation ohne Zahlbezug bildet in dem Sinne eine Ausnahme, da es sich um eine Begriffsbildung handelt und man nicht weiss, in wie fern schon Wörter damit gebildet wurden. Die mathematische Kompetenzentwicklung schliesst mit der Ebene 3 ab. Sie differenziert den Zahlenbegriff noch weiter aus, indem abstrakten Beziehungen zwischen Wörtern ein Zahlwort zugeteilt wird, was dem Zahlwort durch Erweiterung der Zahlaspekte eine weitere Bedeutung gibt. Diese Beziehung kann bedeuten, dass eine Zahl ein Teil einer anderen Zahl darstellt oder aber, dass die Zahl die Differenz von zwei Zahlen darstellt. Kinder können Zahlen und somit auch Zahlwörter schlussendlich in ihrer vollständigen Semantik zum Rechnen benutzen.

Um diese Resultate auf einen Blick ersichtlich zu machen, wurden die semantisch-lexikalischen Aspekte im Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (2013) eingezeichnet und markiert:

Abbildung 4: Erweitertes Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski (Kamer, 2017)

7.4 Beantwortung der weiterführenden Fragestellung

Für die Beantwortung wird die weiterführende Fragestellung erneut dargestellt:

Welcher spezifisch mathematische Wortschatz wird während der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen erworben und wie könnte man dessen Begriffsbildung beeinflussen?

7.4.1 Erster Teil der weiterführenden Fragestellung

Nun beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil der Fragestellung: Welchen spezifisch mathematischen Wortschatz erwerben Kinder während der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen? Wie in den Ergebnissen in Kapitel 6.3.3 zu sehen ist, werden vorwiegend Zahlwörter und quantitative Begriffe, die durch Wörter benannt werden können, erworben. In der Ebene 1 werden demnach die ersten Zahlwörter mit dem Einsetzen der Muttersprache verbalisiert. Sie sind erst auswendig gelernte „Verse“ und werden durch Bedeutungszuwachs ebenfalls noch in Ebene 1 zu Zahlwörtern. In der Phase 1 der Ebene 2 werden die quantitativen Begriffe „wenig“ und „viel“ erworben, welche durch den Beschrieb von Mengen zu Wörtern werden. In der Phase 2 der Ebene 2 geschieht die exakte Zahl-Mengen-Zuordnung, was die Bedeutung der Zahlwörter und deren Begriffe festigt. Dies muss nicht nur auf Kleinkinder bezogen werden, denn in höherem Alter geschieht dasselbe mit Zahlwörtern wie „tausend“ oder „Million“ (siehe Kapitel 5.2.4). Gleichzeitig merken Kinder, dass Mengen aber auch Zahlen in einer Relation zueinander stehen. Dies resultiert in einer weiteren quantitativen Begriffsbildung von „mehr“, „weniger“, „gleich viel“, „größer“, „kleiner“. Dieses Begriffsverständnis lässt sich auch ohne Zahlen, nur mit Mengen, entwickeln. Die Erfassung dieses Mengenkonzepts kann wiederum verbalisiert werden, was eine Bildung von abstrakten Kategorien und Begriffssystemen ermöglicht. Gleichzeitig wird spezifisch mathematischer Wortschatz aufgebaut. Auf der Ebene 3 werden die Zahl- und quantitativen Begriffe durch weitere Erfahrungen ausdifferenziert und ermöglichen den Zuwachs an Wortbedeutung.

Bevor wir uns nun mit dem zweiten Teil der Fragestellung befassen, stehen wir vor einem Problem, denn die Theorie (siehe Kapitel 4.1.1) widerspricht sich an gewissen Punkten. Die Rede ist von der Definition der mathematischen Begriffe. Die mathematische Sprache wird als knapp, präzise und vor allem eindeutig bezeichnet, sprich, die Bedeutung mathematischer Fachwörter kann nicht durch den Kontext ergänzt werden. Während des Verfassens des Theorieteils kam jedoch oft die Frage auf, ob die Bezeichnung „Fachbegriffe“ in der Literatur synonym zur Bezeichnung „Fachwortschatz“ gebraucht wird. Diese Frage erlaube ich mir zu bejahen, mit der Annahme, dass die mathematische Sprache eindeutig ist und auch eindeutige Konzepte, beziehungsweise Begriffe, sich nur auf ein Fachwort beziehen können.

Eine weitere Irritation liegt im Zusammenhang mit der Umgangssprache. Einerseits wurde die Meinung vertreten, dass mathematische Begriffe Ableitungen der Alltagssprache sind, jedoch andere Bedeutung und andere Sinnzusammenhänge mit sich tragen. Doch andererseits werden sie genau durch diese andere Bedeutung zu neuem Wortschatz. Nach Wittgenstein sind sie demnach keine Übersetzung von der natürlichen in mathematische Sprache, sondern eine Erweiterung der Muttersprache, was bedeutet, dass Begriffe erlernt werden müssen, bevor sie angewendet werden können. Es entstehen also neue Begriffe und damit auch neue Ausdrücke. Fachwortschatz, der sich durch immer komplexere Begriffe verdichtet und somit zu erlernen ist.

Durch die Betrachtung des Entwicklungsmodells früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski einigte ich mich darauf: Mathematische Begriffe sind mathematische Fachbegriffe, die schlussendlich als Fachwortschatz bestehen. Sie sind teilweise keine Übersetzungen der Alltagssprache, denn es müssen neue Begriffe mit Neubezeichnungen, wie beispielsweise „tausend“, gebildet werden. Jedoch trifft das nicht immer zu, denn es gibt auch gewisse deutsche Begriffe, die durch einen Bedeutungswandel oder anderen Sinnzusammenhang zu mathematischen Begriffen werden, beispielsweise „größer“. Eine Hilfe für die Kinder sind mathematische Symbole, da sie beständigere Bezugspunkte sind als verbale Symbole, sprich Wörter. Benennungen ihrerseits haben ursprünglich eine kommunikative Funktion und dienen nicht zum Operieren mit Gegenständen oder Zahlen.

7.4.2 Zweiter Teil der weiterführenden Fragestellung

Der zweite Teil der Fragestellung bezieht sich auf die Beeinflussung der Begriffsbildung von mathematischem Wortschatz. Beeinflussen meint in diesem Sinne, den Erwerb initiieren aber auch vorhandene Begriffe ausarbeiten. Diese Frage lässt sich mit den drei Dimensionen des Wissenserwerbs nach Bruner (siehe Kapitel 4.1.1 und 6.3.3) beantworten.

Durch enaktive, ikonische oder symbolische Repräsentationen werden Begriffe gebildet, wobei wir uns an der klassischen Theorie des Konzepterwerbs nach Bruner orientieren können (siehe Kapitel 4.1.2 und 6.3.2). Die kognitiven Repräsentationen können darin generalisiert werden und bilden eine Vorstellung, sprich Begriffe, die wiederum mit Wörtern benannt werden können. Begriffe können durch neue Repräsentationen erweitert und somit verdeutlicht werden. Ebenso können sie ineinander übersetzt werden, was einen Begriff ebenfalls manifestiert mit dem Ziel spezifischen mathematischen Wortschatz aufzubauen. Die Dimensionen sehen im Zusammenhang mit dem im Kompetenzmodell erworbenen Wortschatz wie folgt aus:

Enaktive Repräsentationen werden durch Handlung aufgebaut, was die primäre Methode zur Wissensaneignung darstellt, da klare Begriffe gebildet werden können. Nach Piaget wird die Wissensaneignung in der sensomotorischen Stufe gesehen, wo die Welt durch die Sinne

erfahren wird, Vorbegriffe und somit erste Vorstellungen gebildet werden. Piaget setzt in der mathematischen Begriffsbildung das Vergleichen, das Klassifizieren, die Eins-zu-eins-Zuordnung und das Ordnen nach einer Reihenfolge ins Zentrum. So könnte das Vergleichen wichtig sein für die Begriffe „mehr“ oder „kleiner / grösser als“, das Klassifizieren für „gleich gross / viel“, die Eins-zu-eins-Zuordnung für den Anzahlbegriff und das Ordnen in einer Reihe für den Zahlbegriff. Kinder können später in der konkret-operativen Stufe mit konkreten Gegenständen agieren, aber auch nur in ihrer Vorstellung, sprich Kinder können Reihen aufstellen, erweitern, einteilen, unterscheiden und einfache Begriffe der Seriation, der Zahl, der Länge, der Fläche etc. werden gebildet. Auf der Handlungsebene wird viel situativer Kontext geboten, was den Wissensabruf durch weitere Informationen und nicht nur Sprache erleichtert. Dies könnte beispielsweise beim Zusammenfügen oder Teilen von Mengen in Verbindung zu „mehr“ - „weniger“ oder „kleiner“ - „grösser“ der Fall sein. Zahlwörter, die durch das Zählen entstehen, bekommen durch die Zahl-Mengen-Zuordnung Bedeutung, was ebenfalls auf der Handlungsebene umsetzbar ist. Sprache, sprich Benennung, soll jedoch immer eingesetzt werden, um sensorische Erfahrungen einsichtiger zu machen und sich in der grossen Vielfalt von sensorischen Eindrücken auf wichtige Merkmale der Situation konzentrieren zu können. Beispielsweise wenn Mengen geteilt werden, soll der Fokus auf der Anzahl bleiben und nicht auf der Form oder Farbe der Gegenstände. Sprache dient trotz allem immer noch der Kommunikation, da jedermann auch ohne Versprachlichung mit Gegenständen oder Zahlen operieren kann, sie wird allerdings von Bruner als Handlungsbegleitung energisch empfohlen. Vor allem aus dem Grund, dass durch Erfahrungen Wörter gebildet werden, welche wiederum die Erfahrungen umstrukturieren können.

Ikonische Repräsentationen stehen in Bruners Theorie eher weniger im Fokus, da es sich um innere Vorstellungsbilder handelt, welche von der realen Vorstellung unabhängig sind und ermöglichen, Handlungen miteinander zu vergleichen, was in der Realität nicht geschehen kann. In Anbetracht des erworbenen Wortschatzes im Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen stehen diese Repräsentationen auch nicht im Zentrum, können aber beispielsweise für verschiedenen Vergleiche von Mengenrelationen zum Begriff „mehr“ genutzt werden.

Es kristallisiert sich schon heraus, dass die Sprache für Bruner im Zentrum des Wissenserwerbs steht, da sie die spezialisierteste „natürliche“ Form von symbolischer Aktivität darstellt. Durch Sprache und Symbole, welche beide eine Bedeutung mit sich tragen, werden somit **symbolische Repräsentationen** aufgebaut. Die ersten Repräsentationen dieser Art entstehen mit dem Erwerb der Muttersprache im zweiten Lebensjahr. Was sich auf die Zahlwörter und bald darauf auch auf die quantitativen Begriffe bezieht. Zahlwörter ihrerseits vereinen zwei Symbole: das Zahlwort und das Zahlzeichen. Diese zwei Symbole in einem Begriff zu vereinen

ist jedoch mit der Schwierigkeit der Irregularität deutscher Zahlwörter verknüpft. Denn sobald es sich um Zehnerzahlen handelt, findet eine Inversion statt, sprich „18“ ist nicht „zehn-acht“ sondern „acht-zehn“. Somit müssen exakte symbolische Repräsentationen aufgebaut werden, die zu einem klaren Begriff führen. Symbolische Darstellungen stehen in einer kleinen Beziehung zu sensorischen Erfahrungen, daher rückt die Sprache ins Zentrum. Auch für das präzise Anzahlkonzept oder der Herstellung von Relationen steht die Verbalisierung im Mittelpunkt. Schlussendlich können Regeln und Gesetzmässigkeiten alleine über die symbolische Ebene formuliert werden, was eine Entbindung von den vorausgesetzten Erfahrungen mit sich bringt. Das heisst, dass erst Erfahrungen durch Handlung oder Bilder gemacht werden sollen, was eine erste Begriffsbildung bewirkt. Durch Generalisierung kann und soll der Begriff auf die symbolische Ebene übertragen werden, was bedeutet, dass er mit einem Sprachzeichen verbunden wird, wobei für abstraktes Denken schlussendlich nur noch das Sprachzeichen von Belangen ist. Sprachzeichen bilden damit die Symbole der Begriffsbildung. Im Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen sind dies die Anzahlwörter, welche aus den symbolischen Zählzahlen gebildet wurden, und die Wörter zu den quantitativen Begriffen. Diese symbolischen Repräsentationen können wiederum in die enaktive oder ikonische Repräsentation rückübersetzt werden, was jedoch äusserst schwierig und die höchste Form der Abstraktion bildet und in Piagets Theorie der höchsten Entwicklungsstufe (Stufe 5) entspricht.

8 Schlussfolgerungen

8.1 Konsequenzen für die logopädische Arbeit

Wenn man nun die ganzen Erkenntnisse auf die logopädische Praxis und somit auf das logopädische Handeln übertragen will, kann man sich vorwiegend auf die Begriffsbildung konzentrieren. Denn auch Kannengieser (2015) sagt:

Vor der Vermittlung von Wortbedeutung kann es notwendig sein, Begriffe zu erarbeiten. Kognitive Konzepte können aber auch herangezogen werden, um Wortbedeutung zu vermitteln. Praktische semantische Arbeit kann sich also primär an Begriffen orientieren. Ist das Ziel der Aufbau des Mengenbegriffs, wäre der Erwerb der Wörter *viel*, *mehr* ein Nebeneffekt. Semantisch-lexikalische Arbeit orientiert sich primär an Wortbedeutungen. So könnte ein Ziel der Erwerb der Wortbedeutung von *viel*, *mehr* usw. sein; ein begriffliches Verständnis wird vorausgesetzt. (S. 204)

Somit könnte man in einer semantisch-lexikalischen Therapie positive Nebeneffekte für das mathematische Verständnis erzielen. Diese Erarbeitung der Begriffe kann man nach Bruners Ansicht gestalten: in enaktiver, ikonischer oder symbolischer Form. Primär können auch hier über Handlungen quantitative Begriffe wie „wenig“, „mehr“, „grösser / kleiner“, „viel“, „gleich viel / gross / klein“ und weitere aufgebaut werden, die durch Versprachlichung und somit symbolischer Form begleitet werden können. Genau diese Versprachlichung kann in der logopädischen Therapie intensiv, gezielt und individuell angepasst geschehen. Diese Ansicht ist auch auf Zahlbegriffe übertragbar. Diese werden durch Zählen aufgebaut, jedoch durch den Zusammenhang mit Mengen und Grössen ausdifferenziert. Wenn man auf die Ansichten von Bruner zurückgreift, kann man somit die symbolische Repräsentation mit der enaktiven verbinden. Der Aufbau von Zahlwörtern, der sich wie in der Arbeit gesehen positiv auf die frühen mathematischen Kompetenzen auswirkt, die sich später auf allgemeine mathematische Kompetenzen erweitern lassen, kann somit zusätzlich ins Zentrum gerückt werden. Dies kann auf verschiedene Alter angepasst werden, wobei man sich zusätzlich an den Theorien von Piaget (siehe Kapitel 4.1.1) und Bruner (siehe Kapitel 4.1.2) orientieren, das Kind in der richtigen Stufe abholen und beim Übertritt in die nächste Stufe unterstützen kann. Ältere Kinder müssen sich demnach mit dem grossen Zahlenraum und der Zuordnung zu grösseren Mengenkategorien beschäftigen.

In Kapitel 4.1.1 wird von Rössl-Krötzl (2013) zudem erwähnt, dass eine allgemeine Förderung der deutschen Sprache in mathematischem Kontext, sich positiv auf den mathematischen Kompetenzerwerb auswirkt. Übertragen kann das auch so verstanden werden, dass sich die Logopädie mit Bezug zum Zahlen- und Mengenbegriff positiv auf die mathematischen Kompetenzen auswirkt, egal auf welcher sprachlichen Ebene gearbeitet wird. Spannend war in dieser Hinsicht die Studie von US-amerikanischen Sozialforschern (siehe Kapitel 4.1.1). Sie

hat ergeben hat, dass das Vorlesen von Geschichten, die von Mengen und räumlichen Verhältnissen handeln, den allgemeinen Umgang mit Rechnungen und mathematischen Begriffen verbesserten. So kann man durch Geschichten, welche ihrerseits symbolische Repräsentationen aufbauen können, auch die im Kompetenzmodell auftretenden quantitativen Begriffe positiv beeinflussen. In der Logopädie können Geschichten wiederum beispielsweise in der semantisch-lexikalischen Therapie, aber auch in der Therapie zum Sprachverständnis, eingesetzt werden. Der Aufbau quantitativer Begriffe bildet dabei einen positiven Nebeneffekt.

Wie in jeder Therapie soll man sich auch immer vor Augen halten, dass jedes Kind und alle Ressourcen individuell sind. Somit baut man allgemeine mathematische Begriffe auf, die jedoch auf jedes Kind angepasst werden sollten, was sich beispielsweise auf die enaktiven, ikonischen oder symbolischen Repräsentationen beziehen kann. Die schon vorhandenen Ressourcen sollen auf keinen Fall vergessen und genutzt werden. Denn auch Bott (2015) betont: „Für alle Kinder gilt [...], dass über weite Strecken rechnerische Vorgänge sowohl durch praktisch-gegenständliches Handeln als auch durch Veranschaulichung mittels konkret-symbolischer Darstellungen begleitet werden“ (S. 17). Man kann sich also zu Nutzen machen, dass man ein Kind alleine in der Therapie hat und intensiv und vor allem spezifisch an der Begriffsentwicklung arbeiten kann.

8.2 Reflexion des methodischen Vorgehens

Für mich war schnell klar, dass ich eine Literatarbeit verfassen werde. Dies stellte mich vor die erste Hürde: Welche Methodik beinhaltet eine Literatarbeit? Ich surfte einmal quer durchs Internet und las Bücher, die sich thematisch mit dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten befassen. Ich war froh, als ich auf das Buch von Dahinden et al. (2014) stieß, welches mir ein angemessenes Vorgehen bot. Wichtig zu sagen ist jedoch, dass in vorliegender Literaturrecherche kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird, aber möglichst viel der gebotenen Literatur berücksichtigt wurde. Als schwierig stellte sich auch das Schneeballsystem zum Finden von weiterführender Literatur heraus, da ich vielfach auf eine Sackgasse stieß oder mir Dokumente schlicht und einfach nicht zugänglich waren.

Mein Knackpunkt war wohl oder übel das Finden der endgültigen Fragestellung. Mir wurde erst durch das Einlesen ins Thema der Mathematik bewusst, wie komplex und vielschichtig sich dieses Thema überhaupt zeigt, und dass man sich leicht im Thema der Mathematik verlieren und abschweifen kann. Alles war neu und somit spannend, was mich vor die Herausforderung stellte, Relevantes von Unbedeutendem für diese Arbeit zu trennen. Dies fiel mir äusserst schwer und ich verlor mich zeitweise in Literatur, die schlussendlich nicht zentral war.

Schlussendlich war ich mit meiner Arbeit eher unzufrieden und ich musste mir wohl oder übel eingestehen, dass diese Arbeit mein Wissen und Können teilweise überschritten hatte. Ich machte mir viele Gedanken darüber, was ich falsch machte, denn der Inhalt dieser Arbeit finde ich nach wie vor sehr spannend. Ich wusste, dass es nicht am Inhalt lag, sondern an der Basis dieser Arbeit und damit an der anfangs zu offenen Fragestellung. Nichts desto trotz gehe ich mit gutem Gewissen und mit dem Gedanken mein Bestes gegeben zu haben aus dieser Arbeit und mein grosses Interesse an der Sprache, an der Mathematik und vor allem am Zusammenhang dieser zwei Fächer ist stets geblieben.

8.3 Persönliche Folgerungen

Sich allgemein mit dem Zusammenhang von Sprache und Mathematik zu befassen, ist extrem spannend und lehrreich, vor allem durch den Aspekt, dass vielen Menschen möglicherweise gar nicht bewusst ist, wie stark diese zwei Gebiete überhaupt korrespondieren. Für mich als angehende Logopädin ist diese Tatsache natürlich noch spannender, da man auf gewisse Weise auf die mathematischen Kompetenzen der Kinder Einfluss nehmen kann. Ich konzentrierte mich daher auf die semantisch-lexikalischen Aspekte, da Sprachstörungen auf der semantisch-lexikalischen Ebene in unseren Arbeitsbereich gehören.

Nun ist mir klar, wie komplex sowohl die Entwicklung mathematischer Begriffe als auch die Semantik-Lexik überhaupt ist. Ich hatte ein grosses Ziel vor Augen und verlor dieses teilweise durch die Komplexität der beiden Themen. Ich hatte mir zeitweise schlicht weg zu viel vorgenommen. Trotz dieser Umstände stiess ich in meinem Umfeld auf die Frage des Zusammenhangs zwischen Sprache und Mathematik auf grosses Interesse. Dies bedeutet in meiner Arbeit der Zusammenhang zwischen Wortschatz beziehungsweise Wortbedeutung und der Entwicklung mathematischer Begriffe. Zudem merkte ich, wie ich bei anderen Fachpersonen auf grosses Interesse stiess, wenn man bedenkt, dass eine grosse Diskussion darüber herrscht, ob die Dyskalkulie nun in die Logopädie oder in einen anderen Fachbereich gehört.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen ist eindeutig mit Sprache verbunden, wenn man deren Inhalte kommunikativ, und somit ausgedrückt durch Wörter, verwenden will. Die Grundkompetenz der Mathematik, der Zahlensinn, ist jedoch auch ohne Sprache vorhanden. Zahlkonzepte können aber durch den Einsatz von Zahlwörtern präzisiert werden, indem die Vorstellungen von Numerositäten beim Zählen auf die Zahlwortreihe übertragen werden. Die Vorstellungen wiederum regen den Erwerb der Zahlwörter an. Grundlage für das Verständnis des Zahlensystems ist schlussendlich die Verknüpfung quantitativer Begriffe wie „mehr“, „weniger“ und „gleich viel“ mit der sich parallel entwickelnden Zählfähigkeit. Folglich bildet das Mengen-Zahlen-Wissen die spezifische Vorläuferfähigkeit für die schulische Mathematik. Die Entwicklung dieses Mengen-Zahlen-Wissens wird im Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach Krajewski dargestellt. Das Zählen spielt dabei eine Hauptrolle, was Zahlwörter und somit auch semantisch-lexikalische Aspekte mit sich bringt. Mengenbegriffe wie „viel“, „wenig“ und andere quantitative Begriffe wie „weniger“, „gleich viel / gross“ oder „mehr“ werden im ganzen Prozess zusätzlich ausgebildet und können schlussendlich in spezifisch mathematischen Wörtern mit deren Wortbedeutung, somit mathematischer Fachwortschatz, gefasst werden. Dadurch, dass Zahlwörtern Zahlaspekte zugeschrieben werden, erlangen Zahlwörter im Verlauf der Entwicklung zusätzliche Bedeutung. Für den Erwerb dieses Zahlen- und Mengenbegriffs ist eine Mathematisierung der Umwelt äusserst förderlich. Denn Begriffe werden durch enaktive, ikonische oder symbolische Repräsentationen aufgebaut und durch die Übersetzung der Repräsentationen manifestiert.

Spannend wäre eine Studie darüber, welcher bestimmte Wortschatz ausschlaggebend für mathematischen Schulerfolg ist. Dazu könnte man ergründen, welche Erfahrungen und dazugehörigen internen Repräsentationen für die mathematische Begriffsbildung von Bedeutung sind. Sprich, wie man die Erfahrungen so strukturieren könnte, um eine angemessene Konzeptbildung beziehungsweise mathematische Begriffsbildung herbeizuführen. Dabei könnte man sich auf die von Bruner festgehaltenen enaktive, ikonische oder symbolische Wissensaneignung beziehen. Symbolische Repräsentationen können derweilen über Geschichten vermittelt werden, was ein weiterer Untersuchungsgegenstand bilden könnte, wenn man wissen möchte, welche Komponenten diese Geschichte genau enthalten sollte.

10 Literaturverzeichnis

Literaturquellen

Arn, C. (2014a). *Linguistische und psycholinguistische Grundlagen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Arn, C. (2014b). *Psycholinguistik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015) *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin Heidelberg: Springer.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürichs*. o.O.: Lehrmittelverlag.

Blickenstorfer, J. (2016). *Lernen und Lernpsychologie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bott, I. (2015). *Rechenschwäche?. Mathematik-Schritt für Schritt*. (3. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.

Bruner, J.S. (1988). Über kognitive Entwicklung. In Bruner, J.S., Olver, R. & Greenfield, P.M., *Studien zur kognitiven Entwicklung* (S. 21-96). (2. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Busch, A. & Stenschke, O. (2008). *Germanistische Linguistik*. (2. durchges. und korrigierte Auflage). Tübingen: Narr.

Bönig, D (1995). *Multiplikation und Division. Empirische Untersuchungen zum Operationsverständnis bei Grundschulern*. Münster: Waxmann.

Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron A.C. (2014). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. (2. Korrigierte und aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.

Deiser, O. (2010). *Grundbegriffe der wissenschaftlichen Mathematik. Sprache, Zahlen und erste Erkundungen*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Eckstein, B. (2011). *Mit 10 Fingern zum Zahlenverständnis. Optimale Förderung für 4- bis 8-Jährige*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ertz, T. (2008). *Regel und Witz. Wittgensteinsche Perspektiven auf Mathematik, Sprache und Moral*. Berlin: Walter de Gruyter.

Ganser, B. (Hrsg.), Tharandt, K. & Feder-Scherbaum, T. (2012). *Sicher zur Schulfähigkeit. Alle Vorläuferfähigkeiten in einem testen und gezielt fördern*. (1. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.

- Hepberger, B. (2014a). *Förderung in den Bereichen: Zahlen und Operationen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hepberger, B. (2014b). *Zahlen und Operationen (Kindergartenstufe/US). Sachanalyse – Mathematik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hobmair, H., Altenthann, S., Betschart-Ott, S., Gotthardt, W., Höhle, R., Ott, W. & Pöll, R. (2010). *Mensch Psyche Erziehung. Studienbuch zur Pädagogik und Psychologie*. (1. Auflage). Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (3. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. (2. Auflage). Bern: Haupt.
- Nolte, M. (2000). *Rechenschwächen und gestörte Sprachrezeption. Beeinträchtigte Lernprozesse im Mathematikunterricht und in der Einzelbeobachtung*. (1. Auflage). Bad Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt.
- Otte, G. (2011). *Hinweise zur Erstellung soziologischer Haus- und Abschlussarbeiten*. (5. überarbeitete Auflage). Philipps-Universität Marburg: Institut für Soziologie.
- Padberg, F. & Büchter, A. (2015). *Einführung Mathematik Primarstufe – Arithmetik*. (2. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Rost, F. (2012). *Lern- und Arbeitstechniken für das Studium*. (7. überarbeitete und aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer VS.
- Rössl-Krötzel, B. (2013). Was Sprache und Mathematik miteinander zu tun haben. Eine sprachwissenschaftliche Betrachtung. In K. Rosenberg (Hrsg), *SPRACHE RECHNET SICH. Medium Sprache in allen Lernbereichen* (S. 59-68). Wien: Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik ÖGS.
- Schilling, S. & Prochinig, T. (2001). *Praxisbuch Dyskalkulie. Rechenschwäche Ursachen und Erscheinungsformen Spielideen als vorbeugende Massnahmen*. (9. Auflage). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schröder, A. (2006). *Semantische Kategorien und Merkmalwissen: Eine experimentelle Studie zu semantischen Repräsentationen konkreter Objektbegriffe*. Inauguraldissertation, Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität Potsdam.

- Stitzinger, U. (2013). Mit Sprache ist zu rechnen – Sprachdidaktische Aspekte im Mathematikunterricht. In K. Rosenberg (Hrsg), *SPRACHE RECHNET SICH. Medium Sprache in allen Lernbereichen* (S. 59-68). Wien: Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik ÖGS
- Verband Dyslexie Schweiz. (2006). *Mathematische Förderung im Kindergarten und in der Schule*. Unveröffentlichter Bericht zur 10. Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz, Universität Zürich-Irchel, Zürich.
- Voss, R. (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten...leicht verständlich!*. (4. überarbeitete Auflage). Stuttgart: UTB GmbH.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Schöningh.

Internetquellen

- Dölling, J. (<3.2.17>). *Bedeutung und Kognition. Semantik und Pragmatik*. Institut für Linguistik, Universität Leipzig. Zugriff am 3.2.17 unter home.uni-leipzig.de/doelling/veranstaltungen/semprag6.pdf
- Klann-Delius, G. (<3.02.2017>). *Modelle des kindlichen Wortschatzerwerbs. Freie Universität Berlin*. Zugriff am 3.2.2017 unter https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/files/1720/beitrag_01.pdf
- Pinterest. (<13.2.17>). *Lustiges Mathe*. Zugriff am 13.2.2017 unter <https://de.pinterest.com/explore/lustiges-mathe-917124809811/>
- Schlott, K. (2016). *Kultur und Gesellschaft. Wie Kinder Mathe besser meistern*. Zugriff am 27.1.2017 unter http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/14049608/Wie-Kinder-Mathe-besser-meistern
- Schulze, W. (2012). *Sockelvorlesung: Grundzüge der Sprachwissenschaft. Kapitel 6: Die Erfassung der Signifié-Ebene ('Semantik') - Eine erste Annäherung*. Zugriff am 11.2.2017 unter http://wschulze.userweb.mwn.de/e-learning_Skript/Kapitel6.html
- Stangl, W. (2002). *Jean Piagets Entwicklungsstufen im Überblick*. Zugriff am 10.1.2017 unter <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/PiagetmodellStufen.shtml>